

Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön

VELMU

Metodbeskrivning för kartering av bottenbiotoper 2025

Version 25.3.2025

Metodbeskrivningen levereras som en komprimerad fil

Velmu_menetelmäohjeistus_2025.zip

Till metodbeskrivningen tillhör följande bilagor som separata filer (**på finska**):

Excelin esitarkastus LajiGISiä varten.docx

LajiGIS - tallennusohje 6 - videot (meri).pdf
= *Anvisningar för sparandet av videokarteringar*

LajiGIS - tallennusohje 7 - sukellukset (meri).pdf
= *Anvisningar för sparandet av dykkarteringar*

LajiGIS - Uhanalaisseurantakohteen tallentaminen.docx
= *Anvisningar för sparandet av hotade arter*

Merilomake_dropvideo.xlsm

Merilomake_kartoituspiste.xlsm

Merilomake_sukelluslinja.xlsm

Ohjeet_merilomakkeille.pdf

Pohjaeläinnäytteenoton maastolomake versio 20180525.doc
= *Fältprotokoll för provtagning av bottendjur*

MaastolomakkeenTayttoohjeet versio 20180525.doc
= *Anvisning för ifyllning av fältprotokoll*

POHJE-maarityslomake.doc
= *POHJE-artbestämningsprotokoll*

Velmu-kenttälomakkeet_01062018.xlsx (+.pdf)
(sis. sukellus- ja videointilomakkeet, kenttäpäiväkirja, sukelluspöytäkirja,
menetelmäkoodit)

För att försäkra informationens enhetlighet ska all informationsöverföring i databaser ske på finska, trots att denna metodbeskrivning har översatts till svenska.

Metodbeskrivningens uppdateringar

Datum	Händelse/förändring	Kvittering
20.6.2019	Översatt till svenska utgående från den finska versionen från den 12.6.2019. Den svenska versionen har en något olik lay-out jämfört med den finska versionen, men innehållsmässigt är de likadana. I den finska versionen är kapitlen 9 och 10 ett och samma kapitel.	Jolanda Linsén
26.5.2021	Ohjeen sisältö korjattu vastaamaan suomenkielistä 22.1.2021 versiota	Ari Laine
23.11.2021	Innehållet uppdaterat enligt den finska versionen från 12.11.2021	Linn Engström
14.2.2022	Innehållet uppdaterat enligt den finska versionen från 14.2.2022	Ari Laine
25.3.2025	Innehållet uppdaterat enligt den finska versionen från 24.3.2025	Anette Bäck
7.4.2026	Dokumentering av fiskobservationer har ändrats från att vara rekommenderad till att vara obligatorisk vid fältinventeringar.	Essi Keskinen

Innehållsförteckning

Förkortningar och terminologi	8
Förord	1
1. Planering av karteringar	1
2. Kartering och GIS	2
2.1. Koordinatsystem	2
2.2. Övrig geografisk information	2
Karteringsplatsens namn	2
3. Dataregistrering i informationssystem	3
3.1. Artbestämning - osäkerhetsgrad och vidare behov	4
3.2. Främmande arter	4
3.3. Namngivning av videofiler	4
3.4. Namngivning av fotografier	5
3.5. Namngivning av karteringspunkter	6
3.6. Grunder för utspridning av karteringspunkter	6
4. Bestämning av vattnens och havsbottnens fysikaliska och kemiska egenskaper	7
4.1. Siktdjup med Secchi-skiva	7
4.2. Mängden skräp på dyklinjer och videopunkter	8
5. Geologisk kartering av havsbotten	9
5.1. Mängden löst sediment	9
6. Velmu-prioritetsarter: sällsynta, hotade, bristfälligt kända och främmande arter	11
6.1. Artbestämningsnivåer för växt-, alg- och djurarter	11
6.2. Taxonkedja	12
6.3. Hotade och prioriterade arter	14
Fiskar	14
Ryggradslösa	15
Växter och alger	16
6.4. Artbestämning av bottendjur från dykningar och video	17
7. Dykkartering	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
7.1. Dyklinjer	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
7.2. Punktdyk eller vadarpunkt	29
7.3. Fokuserad artkartering och dykkartering av hotade arter	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

7.4.	Dyklinjer på grunda jämna bottenar	26
	Placering av dyklinjer i små grunda vikar	26
7.5.	Exempel över insamlad information från dyk	27
	Exempel från dyklinje	27
	Exempel för generell beskrivning av dykplatsen	28
7.6.	Dyktrustning	30
8.	Videokartering i undervattensmiljö.....	32
8.1.	Drop-video	32
8.2.	Fjärrstyrd robotkamera - Remotely Operated Vehicle, ROV	34
8.3.	Videoanalys	34
	Artbestämning från video	35
	Förekomstinformation i videoanalyser.....	36
	Djurobservationer på video	37
	Bedömning av botten typ från video.....	37
	Bedömning av andelen löst sediment från video.....	38
	Andra bedömningar från video	38
8.4.	Sparande av videoanalysernas resultat	39
8.5.	Tidsåtgång för videofilmning och analys	39
8.6.	Användning av annan information i videoanalyser	39
	Information från växtprovtagning med räfsa från mjuka bottenar i videoanalyser	39
9.	Metoder för bottendjursprovtagning	41
9.1.	Bottendjursprovtagning från mjuka slambottenar	41
	Att sänka bottenhämtaren till botten och att lyfta upp den.....	41
	Beskrivning av sedimentet och bestämning av bottenkvaliteten	41
	Bottenhämtare för mjuka bottenar.....	43
	Sällning av prover från mjuka bottenar	44
	Markering och förvaring av prover	46
9.2.	Provtagning av bottendjur från sand- och grusbotten	46
9.3.	Provtagning av bottendjur från hårda botten	47
	Fastställning av provtagningspunkt på hårda grunda bottenar.....	47
	Provtagning med Kautsky -hämtare.....	48
	Provtagning från hårda djupa bottenar.....	49
10.	Hantering och analys av bottendjursprov	50

10.1. Sällning och förvaring av bottendjursprover i lab	50
10.2. Sällning av Kautsky -prover	51
10.3. Sortering och räkning av djur och alger.....	51
För vilka arter noteras endast förekomstinformation?	52
10.4. Uppdelning av prover (stickprov)	53
10.5. Artbestämning.....	54
Beräkning och artbestämning av snäckor och musslor	55
10.6. Längdmätning på bottendjur	55
Musslor (Mollusca).....	56
Havsborstmaskar (Polychaeta).....	56
Kräftdjur (Crustacea).....	56
Märkräftar (Monoporeia, Pontoporeia, Gammarus).....	56
10.7. Registrering av artbestämda bottendjursfynd.....	56
10.8. Förvaring av prover efter artbestämning	57
11. Introduktion till karteringsarbete	58
11.1. Dykkarteringar.....	58
11.2. Videokartering.....	58
11.3. Videoanalys	59
Gemensamma tolkningar	59
Modellvideo	60
11.4. Procentgestaltningstest för dykare och videoanalys	60
12. Annan Velmu-fältkartering	61
12.1. Sidokanningssonar.....	61
12.2. Kartering av förökningsområden för fisk.....	62
13. Litteratur för artbestämning.....	63
13.1. Ryggradslösa	63
13.2. Makroalger	64
13.3. Kransalger.....	64
13.4. Vattenmossor.....	65
13.5. Vattenväxter	65
13.6. Främmande arter	65
Referenser	66

Förkortningar och terminologi

ArcGIS – Ett geografiskt informationssystem som innehåller verktyg för bl.a. analys av geografisk information och modellering, prognoser och riskanalys samt skraddarsydda kartmarkeringar och -legender.

Drop-video – Ett videosystem som sänks nära havsbotten för att filma förekomsten av undervattenshabitat på en provtagningspunkt.

EUNIS – Ett klassificeringssystem för naturtyper som utvecklats av Europeiska miljöbyrån.

Global Positioning System (GPS) – Ett satellitpositioneringssystem, officiellt Navstar GPS, som utvecklats av Förenta Staternas försvarsministerium. Systemet erbjuder möjlighet till noggranna ensidiga platsbestämningar i realtid.

HELCOM – Östersjöns skyddskommission.

HERTTA -system – Ett informationssystem som utvecklats och underhålls av miljöförvaltningen. Informationssystemet innehåller informationshelheter för vattentäkter, vattendragsarbeten, ytvattens status, bottenvatten, organismer, miljöbelastning, områdesanvändning samt en karttjänst och kodlistor.

Kautsky – En provtagningsutrustning för kartering av ryggradslösa djur på hårda bottenar. Utrustningen används av dykare och består oftast av en 20 x 20 cm metallram och en tätmaskad nätpåse.

LajiGIS – En applikation för geografisk information som används för förvaltning och underhåll av information om arter samt för planering av åtgärder och uppföljning som riktas mot arter. Applikationen förvaltas av Forststyrelsen.

LajiGIS -havsprotokoll – En Excel-fil, dit Velmu-karteringsinformation sparas innan den flyttas över till LajiGIS (med undantag av bottendjurskarteringar, som skrivs ner i fältformuläret för bottendjursprovtagning).

Petite Ponar – En liten bottenhämtare som lämpar sig för provtagning av ryggradslösa djur på mjuka bottenar och kan användas utan vinsch.

Fältprotokoll för provtagning av bottendjur – Ett formulär för bottendjursprovtagning som fylls i under provtagningen och förs, tillsammans med artobservationer, in i POHJE-systemet.

POHJE -system – En del av miljöförvaltningens HERTTA-informationssystem. I POHJE-systemet dokumenteras platsbestämda observationer om bottendjur från bl.a. övervakningar, Velmu och andra karteringar.

Remotely Operated Vehicle (ROV) – en fjärrstyrd robotvideokamera som styrs från ytan och som möjliggör filmning av havsbottens struktur och organismer.

Dyklinje – en karteringsmetod som följer anvisningarna för dyklinjer och utförs som dyk, med snorkel eller vadandes. Metoden lämpar sig för noggrann kartering av artsammansättning.

Ultra Short baseline (USBL) – Ett system för undervattenspositionering som används för att platsbestämma ROV-systemets rörelser under ytan.

Van Veen – En traditionell bottenhämtare för provtagning av ryggradslösa djur i mjuka sedimentbottnar.

Velmu – Programmet för kartering av den marina undervattensmiljön (2004 – 2015), där den marina undervattensmiljöns mångfald har karterats i de finska havsområdena.

Vattenkikare – ett hjälpredskap som hjälper en karterare att se under vattnet från ytan. Används då dyklinjer karteras vadandes.

World Geodetic System 84 (WGS84) – Ett koordinatsystem och därtill hörande geoidmodell som utvecklats av Förenta Staternas försvarsministerium. GPS och nyaste sjökorten baserar sig på WGS84-koordinatsystemet.

Förord

Under den första fasen (2004–2015) av programmet för kartering av den marina undervattensmiljön (Velmu) erhöles en överblick över förekomsten av arter, naturtyper och geografiska formationer i de finska havsområdena. I Velmu1 karterades framförallt havsbottnens geologiska struktur, vattenkolumnens fysikaliska och hydrografiska egenskaper samt biologiska organismsamhällen och utsträckningen av fiskarnas förökningsområden längs hela den finska kusten. I den andra fasen av Velmu-programmet (Velmu2) fortsätter karteringen av undervattensmiljön, med fokus på bristfälligt kända arter, naturtyper och livsmiljöer.

Målet för karteringarna i fortsättningen är att hitta områden med unika naturvärden samt utreda utsträckningen av sällsynta och hotade undervattensmiljöer och arter samt deras ekologiska status. Resultaten för karteringarna flyttas över till databaser, där de kan utnyttjas för bl.a. framställning av prognosmodeller över arter, artsamhällets förekomst och utsträckning. De producerade kartorna publiceras i den kart- och informationstjänst som utvecklats i samband med Velmu-programmet.

Den information och de prognosmodeller som producerats i Velmu-programmet utnyttjas på olika sätt. På nationell och internationell nivå utnyttjas informationen i tillämpning av olika åtaganden för undervattensmiljöns mångfald i Östersjön (bl.a. vattenramdirektivet, habitatdirektivet, ramdirektivet för en marin strategi, HELCOM, Skyddsprogrammet för Östersjön och biodiversitetskonventionen). Informationen utnyttjas även som bakgrundsinformation i t.ex. marin områdesplanering. Det informationsbehov och de politikprocesser som Velmu tillgodoser presenteras i en sammanfattning av Miljöministeriet; *"Meriluonnon monimuotoisuuden suojelua koskevat politiikkaprosessit – mitä Velmu-tietoa tarvitaan ja missä vaiheessa tieto syötetään eri prosesseihin"*.

Velmu leds av miljöministeriet tillsammans med en styrgrupp och koordineringen av arbetet sker vid Havscentret vid Finlands miljöcentral. Velmu-programmets operativa verksamhet leds av koordinatör Markku Viitasalo (Finlands miljöcentral, SYKE) tillsammans med en projektgrupp.

Utöver SYKE utgör även följande organisationer en del av Velmu-programmet: kustens NTM-centraler, Forststyrelsen, Geologiska forskningscentralen, Naturresursinstitutet, Åbo Akademi och Sjökrigsskolans forskningscenter. Konsulter, andra myndigheter och medborgarföreningar deltar tidvis i Velmu-programmet. Till följd av den stora sammansättningen aktörer finns ett behov för en gemensam metodbeskrivning för att försäkra den samlade informationens jämförbarhet. Målet för denna metodbeskrivning är att förenhetliga och dokumentera de metoder som används i Velmu och skapa ramar för produktionen av tillitbar och jämförbar information.

I samband med uppdateringen av metodbeskrivningen har det speciellt fästs uppmärksamhet i att försäkra att produktionen av ny data och sparandet av data är förenligt med nya informationssystem. Alla karteringar i Velmu och därtill hörande projekt planeras

och förverkligas därför i enlighet med denna anvisning. Anvisningen är dock generell och kan inte som sådan tillämpas i alla havsområden. Provtagningsmetoderna bör därför anpassas enligt havsområdenas karaktärsdrag utan att jämförbarheten med andra områden äventyras. Ifall avvikelser från de metoder som beskrivs här krävs, måste det göras en överenskommelse med den koordinerande instansen i god tid innan karteringen genomförs.

Finlands miljöcentral (SYKE) och Forststyrelsens naturstjänster (MH) har agerat som de senaste redaktörerna för denna metodanvisning som har uppdaterats regelbundet under åren. I skrivandet av anvisningen har följande personer deltagit: Anna Arnkil (MH), Heidi Arponen (MH), Eva Ehrnsten (Sydöstra Finlands NTM-central), Jaakko Haapamäki (Egentliga Finlands NTM-central), Ville Karvinen (SYKE), Essi Keskinen (MH), Suvi Kiviluoto (Egentliga Finlands NTM-central), Mira Korpi (MH), Kirsi Kostamo (SYKE), Lasse Kurvinen (MH), Katriina Könönen (MH), Rami Laaksonen (Egentliga Finlands NTM-central), Ari Laine (MH), Maiju Lanki (MH), Juho Lappalainen (SYKE), Pekka Lehtonen (MH), Aija Nieminen (MH), Kevin O'Brien (MH), Anu Riihimäki (MH), Heta Rousi (SYKE), Elina Salo (södra Österbottens NTM-central) och Mats Westerbom (MH).

Metodanvisningen har översatts till svenska av Jolanda Linsén (Egentliga Finlands NMT-central) under våren 2019.

1. Planering av karteringar

Baserat på karteringsstrategin och rådande informationsbehov, planeras målområden för Velmu-karteringarna före fältsäsongen och ett förslag på verksamhetsområden (karteringsplan) presenteras för och godkänns av styrgruppen.

I fältplanen, som är en mer detaljerad version av karteringsplanen, beskrivs karteringsområdena och de metoder som tillämpas i förhållande till de tillgängliga resurserna. Vid behov görs det prioriteringar över vilka områden som i förstahand ska karteras och vilka områden som kan lämnas till kommande år. Till exempel presenteras dyklinjernas- och punkternas placering i fältplanerna huvudsakligen i form av områdesgränser, eftersom fältomständigheterna stort sett bestämmer var det är möjligt att utföra karteringsarbete på ett säkert sätt.

Den slutliga karteringsplatsen kan bestämmas först på plats då bl.a. vindförhållanden, bosättning och populära båtled (inte endast officiella farleder) tas i beaktande. Det finns ändå orsak att göra en granskning över potentiella lämpliga platser med hjälp av sjökort och flygfotografier. Randomiseringen är ofta viktigt för användning av den samlade informationen och därför ska karteringspunkterna randomiseras i förväg alltid när det är möjligt.

I tabell 1 nedan presenteras de olika karteringsmetoder som används i Velmu-programmet och deras lämplighet för kartering av olika objekt.

Tabell 1. Metoder som används i Velmu och deras lämplighet för insamling av olika typer av information. 3 = passar bra, 2 = passar i viss mån, 1 = ger acceptabel information, 0 = passar inte. Modifierad från den finska metodbeskrivningens figur 1.

Lämplighet	Dyklinje	Punktdyk	Video	ROV	Provtagning från hårda bottnar	Provtagning från mjuka bottnat (inkl. sand-botten)	Provtagning av ryggradslösa djur i växtsamhällen (Fucus-påse)	Sidoskanning	Vattenkikare	Räfsa (kast/skaft)	Drönare
Djup (m)	0 - 20 (< 30)	0 - 5	2 - 60	5 - 60	Numera 0-6, i teorin 0-30	> 1	0 - 6	2 - 60	0 - 2	0 - 3	0 - 2
Arter											
Strandväxter / ilmaversioiset putkilokasvit	2	2	1	1	0	0	0	0	3	1	2
Uposlehtiset / pohjaruusukkeelliset putkilokasvit	3	3	2	2	0	0	0	0	2	2	2
Irtokeijujat / -kellujat / kelluslehtiset putkilokasvit	3	3	1	1	0	0	0	0	3	1	2
Makroalger	3	3	2	2	0	0	0	0	3	1	1
Sträfsen	3	3	2	2	0	0	0	0	3	2	2
Vattenmossor	3	3	2	2	0	0	0	0	3	2	1
Sessila makroskopiska bottendjur	3	3	1	1	3	0	0	0	2	0	0
Bottendjur på hårda bottnar	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Bottendjur i sediment	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Bottendjur bland makrofyter	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Fiskar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naturtyper											
Naturtyper	3	3	3	3	1	1	1	3	3	1	3
Nyckelbiotoper	3	3	3	3	1	1	1	3	3	1	3
Bristfälligt kända arter och naturtyper	3	3	1	1	2	2	2	0	2	1	1
Hotade arter och naturtyper	3	3	1	1	2	2	2	0	2	1	1
Främmande arter	3	3	1	1	2	2	2	0	2	1	0
Skräp	3	3	2	2	0	0	0	0	1	0	0
Bottens topografi											
Bottens topografi	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	1
Bottentyp (substrat)	3	3	3	3	0	2	0	2	3	0	1
Sedimentmängd	3	3	2	2	0	0	0	0	1	0	0
Kvantitativitet											
Kvantitativitet	2	2	2	3	3	3	1	1	2	0	1
Lokal omfattning	3	1	1	2	2	1	2	3	2	3	3
Regional omfattning	1	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3
Resurseffektivitet	2	2	2	1	1	2	2	2	2	3	2

2. Kartering och GIS

2.1. Koordinatsystem

Provtagningspunkternas koordinater sparas alltid i **WGS84-koordinatsystemet i grader och decimalgrader (DD,dddd)** med formen:

N59.725166 E22.59516

Koordinater kan ändå presenteras på många olika sätt. T.ex. presenteras koordinater i navigeringsutrustning ofta i grader, minuter och decimalminuter (DD°MM.mmm) med formen N59°43.510' E022°35.710'.

Koordinaterna ska ändå alltid konverteras till grader och decimalgrader. Ifall de GPS-apparater som används stöder gradernas decimalform, lönar det sig att programmera om apparatens standardvärde så att koordinaterna automatiskt visas med detta format. Ifall detta inte är möjligt, tillhör det karterarens uppgifter att konvertera koordinaterna till WGS84-formatet innan koordinaterna överförs till LajiGIS-havsprotokollet.

Koordinaternas ska granskas för fel innan informationen matas in i databaser, t.ex. genom att projicera koordinaterna på en karta och visuellt granska att punkterna är på rätt ställen. Endast hen som har samlat informationen och vet var karteringarna gjorts kan göra denna granskning. Eftersom vanliga GPS-apparaters positionsdata kan variera med tiotals meter, är det viktigt att vara uppmärksam både i fält och då informationen sparas. I samband med insamling av information är det viktigt att kontrollera att apparatens lokalisering fungerar rätt och optimalt (i förhållande till omständigheterna).

2.2. Övrig geografisk information

Karteringsplatsens namn

Karteringspunktens eller dyklinjens plats ska namnges och det ska skrivas upp i fältprotokollet. Platsens namn (vid behov också väderstreck) ska också skrivas upp i fältprotokollet i samband med provtagning, t.ex. Jussarö N (område, väderstreck), Sadeln (holmens namn).

Namngivningen ska vara konsekvent och ska baseras på giltigt sjökort. Ifall det inte finns ett namn, används namnet på den närmaste ön och en uppskattning över avståndet till ön och väderstreck (t.ex. namnlöst skär, 1 km österut från Sadeln).

3. Dataregistrering i informationssystem

OBS! För att försäkra informationens enhetlighet ska all informationsöverföring i databaser ske på finska, trots att denna metodbeskrivning har översatts till svenska.

Den insamlade informationen sparas i LajiGIS-havsprotokollet som finns i Excel-format. Alla ifyllda fältprotokoll som använts under karteringarna arkiveras, för att vid behov kunna återgå till dem. Inmatningen av informationen i databaserna kräver inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifterna ska ansökas om i god tid för de personer som för in informationen i databaserna. Informationen sparas i Forststyrelsens LajiGIS-applikation.

LajiGIS är en del av Uljas-informationssystemet som är en GIS-helhet och förvaltas av Forststyrelsen. Uljas utnyttjas för såväl förvaltning av artdata som planering och uppföljning av åtgärder för arter. Information från olika karteringar sparas i LajiGIS oavsett vilken rödlistad status arten har, men det är även möjligt att spara information om övervakningslokaler för hotade arter. För dylika lokaler motsvarar innehållet i LajiGIS den information som finns om observationsplatser för arter i HERTTA-informationssystemet. Överföring av tidigare Velmu-karteringsdata i LajiGIS-applikationen har påbörjats i början av år 2018.

HERTTA-informationssystemet finns till för miljöförvaltningen och innehåller grundläggande informationshelheter som betjänar tillsyn av miljöbelastning, övervakning av vattentäkter och miljön, naturskyddet och markplaneringens behov. I HERTTA utnyttjas även GIS på olika sätt och är avsett som ett basverktyg för personer som utnyttjas miljöinformation i sitt arbete. Det huvudsakliga målet för informationssystemet är att effektivisera utnyttjandet av miljöinformationshelheter. Användning av informationssystemet är avgiftsfritt och det ordnas utbildningar i användningen av det. Systemet förvaltas av SYKE.

Bottendjur. De observationer som görs i samband med Velmu-programmets bottendjursprovtagning sparas i POHJE-bottendjursdatabasen. De observationer som har gjorts i fält skrivs in i POHJE med hjälp av fältprotokollet i bilaga 1. Fältkarteringarnas alla resultat samlas ihop varefter de överförs i bottendjursdatabasen på en gång.

Hotade arter. Observationer över hotade arter från Velmu-artkarteringar förs in i LajiGIS-applikationen på en och samma gång i slutet av fältsäsongen. Inmatningen av information sker med hjälp av LajiGIS-havsprotokollet. För hotade arter förda in i LajiGIS med havsprotokollet, måste uppföljningsobjekt (seurantakohde) göras efter i systemet.

OBS! Observationer över hotade arter skrivs från och med 2019 endast i LajiGIS-havsprotokollet.

Kartering av enskild art. Vid kartering av förekomsten av endast en art (t.ex. en främmande eller hotad art) antecknas informationen i LajiGIS-basblanketten (fi. LajiGIS-peruslomake), inte i LajiGIS-havsprotokollet. LajiGIS-basblanketten skiljer sig från havsprotokollet genom att den används främst för terrestriska eller hotade arter, och kartering av enskilda arter.

Från LajiGIS-basblanketten överförs informationen till LajiGIS-applikationen. Eventuell information om bottensubstrat och djup anges i kommentarfältet för karteringen i fråga.

3.1. Artbestämning - osäkerhetsgrad och vidare behov

Vid artbestämning skrivs osäkerhetsgraden upp ifall arten inte med säkerhet går att artbestämma. Artexemplar för vilka artbestämningen är oklar, ska i första hand sparas och skickas vidare åt en person med mycket goda artbestämningkunskaper som behärskar artgruppen ifråga.

Osäkra observationer skrivs in i LajiGIS-havsprotokollet i "*Tarkastustarve*"-kolumnen med koden "*Epävarma määrittys / havainto (91)*".

Ifall det finns avsikt att återgå till exemplaret görs det en anteckning om det i LajiGIS-havsprotokollet med koden "*Näytteen määrittys tarkistettava (31)*". Den här markeringen kan också användas för att registrera alla de prover som fortfarande väntar på artbestämning. Efter säker artbestämning kan "*Tarkastustarve*"-fältet tömmas.

3.2. Främmande arter

Observationer över främmande arter antecknas i LajiGIS-havsprotokollet på samma sätt som all annan karteringsinformation och registreras som vanligt i informationssystemen.

Observationer över eventuella nya ryggradslösa eller annars speciella eller iögonenfallande främmande arter meddelas åt Maiju Lehtiniemi (maiju.lehtiniemi@syke.fi) och observationer av främmande fiskarter till Lauri Urho (lauri.urho@luke.fi). Oavsett om det meddelas om särskilda arter åt ovannämnda personer förs observationerna in i alla databaser på en gång.

Vid sidan om de ordinära uppgifterna registreras även information över observationsplatsen för främmande arter i fälten "*Havaintopaikan kuvaus*" och "*Havainnon kuvaus*". Exempelvis:

Havaintopaikan kuvaus: "Södra delen av Sandö, stora stenen vid stranden".

Havainnon kuvaus: "Ca. 1 m² växtbestånd på stenen"

3.3. Namngivning av videofiler

Videofilmer som spelas in under fältsäsongen sparas på externa hårddiskivor. Det är bra att säkerhetskopiera och spara filmerna på flera ställen redan under fältsäsongen. I filens sökväg bör framkomma årtal, plats och vid behov datum. Efter att filmerna har analyserats förs filerna koordinerat till RAID-stationer för förvaring.

Exempel på en bra mapphierarki:

Vaasa/2020/Raippaluoto/Fäliskäret1/06062020/GOPR4143_60N145416_25E091115_6.mpg

Videofilens namn är skrivet i formatet GOPR4143_60N145416_25E091115_6.mpg, där man med understreck separerar videons ID, N- och E- koordinater samt djup som avrundats till närmaste heltal.

Då man namnger videofiler under fältarbetets gång är det viktigt att namnge filerna på sådant vis att de tydligt går att skilja åt. Vid användning av en GoPro-kamera ger den automatiskt en unik betäckning för varje videofil, som dock inte syns förrän videorna har överförts till en dator. En beprövad och fungerade metod är att i videofilmens början antingen filma ett papper där man skrivit videons ID, eller högt uttala videons ID så att den hörs på filmen. Videons ID motsvarar ofta GPS:ens waypoint (löpande ID-nummer som GPS:en ger för varje inmatad punkt), vilket gör det lättare att i analyskedet koppla ihop videon med informationen i fältprotokollet.

Om det från en karteringspunkt har sparats två olika videon (t.ex. en DeepCam-video och en GoPro-video), ska dessa två videon gå att sammanknyta vid behov. Alla videon som filmats på samma karteringsområde sparas i samma mapp, som namnges med karteringsområdets namn. Karteringensområdets namn ska vara ett naturligt namn, tex. namnet på den närmaste ön enligt sjökortet. Då videorna analyseras ska de namnges på nytt, så att ID-numret som LajiGIS-havsprotokollets inmatningsfält (fi. käyttöjälomake, d.v.s. makrofunktionen som öppnas i LajiGIS-havsprotokollet) skapar [kolumn AV], motsvarar filnamnet på videon som finns på datorn. LajiGIS-havsprotokollets inmatningsfält skapar namnet automatiskt och kan användas för att namnge filerna.

3.4. Namngivning av fotografier

Fotografier namnges på följande sätt:

Område_specifiering av område-objekt_dd_mm_yyyy_ORGANISATION_Förnamn_Efternamn-filnamn.jpeg

Exempel:

ISL_Furufladan-Esox_lucius_13-09-2016_METSAHALLITUS_Veikko_Valokuvaaja-5104.jpeg

OBS! För att säkerställa bildernas enhetlighet namnges fotografierna alltid på finska, d.v.s. finska förkortningar och namn på organisationer används. De latinska artnamnen används.

I bildernas filnamn förkortas havsområdena så här:

ISL = Östra Finska viken	(från finskans <i>Itäinen Suomenlahti</i>)
LSL = Västra Finska viken	(från finskans <i>Läntinen Suomenlahti</i>)
SAM = Skärgårdshavet	(från finskans <i>Saaristomeri</i>)
SEM = Bottenhavet	(från finskans <i>Selkämeri</i>)
MEK = Kvarken	(från finskans <i>Merenkurkku</i>)
PEM = Bottenviken	(från finskans <i>Perämeri</i>)

3.5. Namngivning av karteringspunkter

Karteringspunkter namnges i fält med det löpande ID-nummer som GPS-apparaten ger för varje inmatad punkt (d.v.s. waypoint). Därtill ska namnet på det karterade området antecknas i fältprotokollet. Karteringspunktens slutgiltiga namn skapas automatiskt då man fyller i informationen om karteringspunkten i LajiGIS-havsprotokollets inmatningsfält (d.v.s. makrofunktionen som öppnas i LajiGIS-havsprotokoll). Namnet består av områdets namn, årtal och punktens ID. T.ex. en karteringspunkt som gjordes år 2020 i närheten av Isoaari och vars waypoint ID är 1953 (som GPS-apparaten gav), fick i havsprotokollet det slutgiltiga namnet **Isosaari20_1953**.

3.6. Grunder för utspridning av karteringspunkter

Det går att välja karteringspunkterna på olika sätt beroende på karteringens målsättning. Grunderna och klasserna för utspridningen av karteringspunkterna som används i Velmu-programmet presenteras i tabell 2. I LajiGIS-havsprotokollet används benämningen "Otantamenetelmä" för klasserna, d.v.s. samplingsmetoderna.

Tabell 2. Grunderna för utspridning av karteringspunkterna

Stratifierad sampling (1)	Punkterna placeras på karteringsområdet baserat på vissa miljöparametrar (öppenhet, djup, grumlighet, salthalt o.s.v.)
GRID 100 m (2)	Ett rutfält projiceras på karteringsområdet och med hjälp av det placeras karteringspunkterna på 100 m avstånd från varandra.
GRID 50 m (3)	Ett rutfält projiceras på karteringsområdet och med hjälp av det placeras karteringspunkterna på 50m avstånd från varandra.
GRID annan (4)	Ett rutfält projiceras på karteringsområdet och med hjälp av det placeras karteringspunkterna på annan bestämd dimension avstånd från varandra. Den tillämpade dimensionen skrivs upp.
Annan än randomiserad eller grid (5)	Andra grunder för utspridning av karteringspunkterna. Exempelvis då placering och fokusering av karteringspunkter grundar sig på expertinformation (t.ex. vid kartering av förekomsten av hotade arter).

4. Bestämning av vattnens och havsbottnens fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska mätningar gör för att samla information om olika miljöfaktorer, t.ex. temperatur och salthalt samt mängden ljus i vattenkolumnen och mängden syre på botten. Dessa miljöfaktorer påverkar förekomsten och utbredningen av arter och är därför av intresse. Den information som nu finns tillgänglig grundar sig till största del på miljöförvaltningens och NTM-centralernas uppföljning och övervakning av havsområdenas status och förändringar i den.

Med hjälp av olika fjärrkarteringsmetoder är det möjligt att bedöma vattnets grumlighet för hela det finska havsområdet. Fältmätningarna har en viktig roll i kalibreringen och validering av informationen som samlas i fjärrkarteringarna. Den insamlade information utnyttjas också i de prognosmodeller som producerats för livsmiljöer och organismsamhällen i Velmu-programmet.

4.1. Siktdjup med Secchi-skiva

Siktdjupet som mäts med hjälp av en Secchi-skiva beskriver vattnets klarhet. Med hjälp av informationen är det möjligt att bedöma långsiktiga förändringar i vattnets klarhet i Östersjön.

Siktdjupet mäts i slutet av alla dyklinjer (vid 100 m ändan) eller vid den punkt där båten är ankrad under dykningen. I samband med andra karteringar mäts Secchi-djupet några gånger om dagen i så varierande miljöer som möjligt. Secchi-mätningarna görs inte ensamma, utan de görs endast i samband med karteringar (t.ex. vid videopunkter eller dyklinjer); det går inte att spara enbart Secchi-mätningar i LajiGIS, utan de måste alltid hänga ihop med artkarteringsdata.

Siktdjupsmätningar görs med en Secchi-skiva, d.v.s. en vit metall- eller plastskiva med en diameter på 30 cm som är fast i ett rep försedd med mått och tyngd. Repet ska inte töja och det ska räta ut sig i vattnet. Måtten på repet ska markeras med 0,5 m mellanrum så att måtten börjar från skivans yta. Siktdjupet kan också mätas med locket på Limnos eller annan vattenhämtare ($\varnothing \sim 10$ cm). I fältprotokollet noteras vilken typ av Secchi-skiva som använts.

För att mäta siktdjupet sänks skivan ner i vattnet och sänks ner tills skivan inte längre syns. Siktdjupet skrivs ner som det djupet där skivan inte längre syns. Bedömningen av djupet underlättas ifall skivan lyfts upp och ner när den försvunnit ut synhåll, samtidigt görs en bedömning med 10 cm noggrannhet över det mått som står på repet vid vattenytan. Mätningarna görs då fartyget står stilla och från fartygets skuggsida. Mätningar görs endast i tillräckligt dagsljus och när det är tillräckligt vindstilla. Resultaten skrivs upp i fältprotokollet tillsammans med övrigdata från karteringspunkten och sparas därefter i LajiGIS-havsprotokollet och vidare i LajiGIS-informationssystemet.

4.2. Mängden skräp på dyklinjer och videopunkter

I samband med dyk- och videokarteringar görs även observationer av skräp på havsbotten. Observationer över skräp skrivs alltid upp och bedömningen görs enligt de skräpklasser som finns i bilaga 7. Observationerna sparas i LajiGIS-havsprotokollet tillsammans med de övriga uppgifterna från karteringspunkterna.

5. Geologisk kartering av havsbotten

Avsikten med de geologiska karteringarna är att samla information om havsbottens geologiska struktur i de finska havsområdena. Utgående från det karterade materialet klassificeras ytsedimentet i biologiskt relevanta klasser och resultaten utnyttjas för att ta fram modeller över arternas och undervattensmiljöernas förekomst.

I Velmu-karteringarna utnyttjas bottenklassificeringen som presenteras i tabell 3.

I fält och vid analys av video bedöms bottenytan i procentuell täckningsgrad enligt bottenklasserna. Bedömningen görs så att de olika klassernas totala täckningsgrad för ett karteringsområde är exakt 100 %. Innan fältarbetet påbörjas ska alla som deltar i karteringar öva upp sig i att identifiera de olika bottenytorna och partikelstorleken.

Geologiska forskningscentralen och Finland miljöcentral är dessutom intresserade av följande bottenyttyper:

- ✓ Områden det sker utbrott av gaser från havsbotten
- ✓ Områden där det finns konkretioner, d.v.s. järnmangannoduler
- ✓ Områden där det finns sedimentsten, t.ex. sand- eller kalksten
- ✓ Områden där det finns stora bottenytäckande algmattor som bildats av lösdrivande trådalger

Platsen och uppgifter om miljön för unika eller egendomliga förekomster (som påminner om de ovannämnda) skrivs upp och levereras till GTK och SYKE. Normala förekomster skrivs upp i LajiGIS-havsprotokollet och sparas i LajiGIS som vanligt.

5.1. Mängden löst sediment

Mängden löst sediment bedöms enligt skalan 0 – 3 för både video- och dykkarteringar.

- 0 = inget sediment
- 1 = lite (sedimentet täcker inte växter, men speciellt på horisontala ytor kan lite sediment observeras)
- 2 = måttligt (sediment syns på horisontala ytor och på vattenväxter, sedimentet bolmar när något stöter till marken)
- 3 = mycket (det finns rikligt med sediment och det täcker tydligt alla ytor)

Ifall sedimentmängden av någon orsak inte bedöms, lämnas det som tomt i LajiGIS-havsprotokollet.

Tabell 3. Velmu2014-bottentypsklasser som används i dykkarteringar och videotolkning.

ø klass [mm]	Klass	Förkortning	English name (in different grain size classifications)
Kiinteä kallio	Berg	R	Rock
> 3000 mm	Stort block	aB	Boulder / Large boulder / Very large boulder
1200 – 3000 mm	Medelstort block	bB	Boulder / Medium boulder / Large boulder
600 – 1200 mm	Litet block	cB	Boulder / Small boulder
100 – 600 mm	Stor sten	aS	Large cobble / Small boulder / Boulder
60 – 100 mm	Liten sten	bS	Cobble
2 – 60 mm	Grus	G	Coarse gravel / Pebble
0,06 – 2,0 mm	Sand	Sa	Coarse sand
0,002 – 0,06 mm	Silt	Si	Silt
< 0,002 mm	Lera	C	Clay
	Glaciallera	HC	Hard clay HUB
< 0,002 mm	Gyttja	M	Mud

Specialklasser

ø klass [mm]	Klass	Förkortning	English name (in different grain size classifications)
Varierande	Konkretioner / Järnmangannodul	Cr	Concretions / Iron manganese nodules
Varierande	Sandsten	Ss	Sandstone
Varierande	Konstgjort substrat	Ar	Artificial substrate / Manmade structures
Varierande	Torv	Pe	Peat
Varierande	Trädstammar/grenar	Tr	Tree trunks/branches

6. Velmu-prioritetsarter: sällsynta, hotade, bristfälligt kända och främmande arter

Ett av målen för Velmu-karteringarna är att producera detaljerad information om förekomsten av de sällsynta, hotade och bristfälligt kända arter och främmande arter som förekommer i de finska havsområdena. Nedan har de för Velmu-programmet prioriterade arter listats. Vid karteringar ska det strävas till att dessa arter artbestäms på artnivå alltid när det är möjligt. Därför är det nödvändigt att lära sig känna igen (och repetera) prioritetarterna innan fältsäsongen börjar.

Alla fiskobservationer ska också alltid dokumenteras och föras in i systemen.

Frågor om främmande arter, fiskarter och artkännedom kan ställas till Maiju Lehtiniemi (maiju.lehtiniemi@syke.fi) och Mats Westerborn (mats.westerborn@luke.fi), Sanna Kuningas (sanna.kuningas@luke.fi) och Lari Veneranta (Lari.veneranta@luke.fi).

6.1. Artbestämningsnivåer för växt-, alg- och djurarter

Det strävas till att undervattensväxtligheten alltid artbestäms till artnivån. Vid kartering ska speciellt Velmu-prioriterade arter uppmärksammas och observationer bekräftas alltid genom att ta ett prov, ifall det är möjligt. Resursprioriteringar innebär att de artgrupper som är viktigast för Velmu-programmet, framförallt de prioriterade arterna, artbestäms alltid noggrant (tid används på artbestämning i laboratoriet) och att det tas flera prover av arterna. Arter som tydligt tillhör andra miljöer (träd, landväxter, gräs...), som inte nämns bland de ovan nämnda arterna, ska inte artbestämmas ifall artbestämningen kräver arbetstid.

Karteraren ska känna till gränserna för arternas utbredningsområden och djuputbredningar. Särskild försiktighet bör tas vid artbestämningen och säkerställandet av observationen, då en art förekommer djupare eller grundare än normalt, vid gränsen för dess utbredningsområde eller utanför dess normala utbredningsområde. I vissa fall kan det vara skäl att sända sampel av ovanliga eller avvikande artobservationer till experter av arten.

Dykarna ska fokusera på att observera små arter samt växt- och algarter som är svåra att observera med andra metoder. Framförallt ska det tas mycket prover över bristfälligt kända arter och artgrupper som är svåra att artbestämma. Proverna ska sparas för senare artbestämning. Prover kan skickas till LUOMUS för artbestämning, men det förutsätter att proverna är välbevarade och välförvarade och att de fraktas tillsammans med relevant metadata i LajiGIS-havsprotokollet. Alternativt kan prover artbestämmas genom att flera experter deltar i artbestämningen.

I grova mått kan artbestämningsnivåerna uppdelas på följande sätt:

Artnivå alltid när det är möjligt

Velmu-prioriterade arter
Makroalger
Kransalger
Vattenmossor
Flytblada växter
Undervattensväxter
Utlöpare
Luftskotta vattenväxter

Släkt- eller familjenivå ifall artbestämning till artnivå inte går att göra snabbt

Stamväxter
Gräs
Strandväxter
Fåborstmaskar (bottendjursprover)
Fjädermygglarver (bottendjursprover)

Allmän observation: I dykkarteringar är det inte ändamålsenligt att försöka artbestämma arter, för vilka dykning är en dålig identifieringsmetod och för vilka andra metoder används (t.ex. små ryggradslösa djur på hårda bottenar artbestäms från Kautsky-prover).

6.2. Taxonkedja

LajiGIS-havsprotokollets inmatningssystem är uppbyggt enligt ett hierarkiskt system. Där ska man ange artobservationens noggrannhet alltid då det finns osäkerhet berörande artbestämningen (t.ex. vid tolkning av videomaterial eller om artbestämningen av annan anledning endast baseras på en visuell observation). En korrekt angiven noggrannhetsnivå ökar avsevärt hela datasetets tillförlitlighet. Karteraren bör känna till vilken noggrannhetsnivå som avses i de olika kolumnerna i LajiGIS-havsprotokollet. Därför är det bra att bekanta sig med hierarkin som används för att ange artobservationer, redan före fältarbetet börjar.

Under Excel-tabellens flik "Lajinimet" (sv. artnamn) finns instruktioner angående noggrannhetsnivån som används inom varje kolumn av sammanslagningsgrupper. Nedan följer exempel på noggrannhetsnivåernas hierarkifördelning inom olika artgrupper.

1. Taxonomisk hierarki

Chara baltica var. breviaculeata → *Chara baltica* → Chara sp. → Charales → Makrofyt

Endast sådana exemplar av arter som växer fästa i ett substrat, såsom havsbotten eller ovanpå andra arter, artbestäms till artnivå. Löst drivande artexemplar som har lossnat från sitt underlag antecknas inte som levande och identifieras inte heller till

artnivå (med undantag för flytblada växter och t.ex. levande *Fucus vesiculosus* i drivande form och *Coccotylus truncatus/Phyllophora pseudoceranooides* på djupa botten). Växtmaterial som har ansamlats på botten eller makrofyter som flyter löst drivande antecknas alltid som "Drivande makrofytt" (fi. ajelehtiva makrofytti) eller "Drivande oidentifierat växtmaterial" (fi. ajelehtiva tunnistamaton kasviaines) - oberoende om det ur mängden går att urskilja identifierbara kärlevväxter som ser levande ut.

Zannichellia palustris var. *Pedicellata* → *Zannichellia palustris* → *Zannichellia* sp. → Kärlevväxter → Makrofyter → här lossnar växten från sitt underlag → Drivande makrofytt → Drivande oidentifierat växtmaterial

2. Arter som liknar varandra anges enligt samlingsgrupper, om det inte är möjligt att artbestämma noggrannare.

Chara / *Nitella*
Myriophyllum sp. / *Ceratophyllum* sp.
Coccotylus / *Phyllophora* / *Furcellaria*
Pot pect / *Pot fili* / *Ruppia* sp. / *Zannichellia* sp.

3. Om det i undersökningsområdet finns allmänt förekommande främmande arter som kan förväxlas med andra arter, anges artobservationen enligt samlingsgruppen för säkerhets skull, om inte noggrannare artbestämning har gjorts.

Mytilus trossulus → *Mytilus* / *Mytilopsis* / *Dreissena*

4. Trådalger anges enligt samlingsgrupper, ifall noggrannare artbestämning saknas

Ceramium tenuicorne → *Ceramium* sp. → Fastsittande röd trådalg → Fastsittande oidentifierad trådalg </> 5cm → Trådalger (om man inte ser ifall algen är fastsittande eller drivande) → här lossnar trådalgen från sitt underlag → Drivande trådalg → Drivande makrofytt → Drivande oidentifierat växtmaterial

Ectocarpus siliculosus → *Pilayella littoralis* / *Ectocarpus siliculosus* → Fastsittande brun trådalg → Fastsittande oidentifierad trådalg </>5 cm → Trådalger (om man inte ser ifall algen är fastsittande eller drivande) → här lossnar trådalgen från sitt underlag → Drivande trådalg → Drivande makrofytt → Drivande oidentifierat växtmaterial

5. Blåstångens hierarkifördelning

Fucus vesiculosus → *Fucus* sp. → här lossnar makrofyten från sitt underlag → Drivande *Fucus* (levande) → Drivande *Fucus* (död) → Drivande makrofytt → Drivande oidentifierat växtmaterial

Blåstång som växer och lever på mjuka bottnar antecknas som *Fucus vesiculosus* men med mjukt bottensubstrat i kolumnen för bottensubstrat. I kommentarfältet bör tilläggas "Fucus som lever på mjuk botten".

I områden där två arter av *Fucus* sp. förekommer (*Fucus vesiculosus* och *Fucus radicans*) används benämningen *Fucus* sp.

6.3. Hotade och prioriterade arter

Vid fynd av hotade arter antecknas även en "Beskrivning av fyndplatsen" och en "Beskrivning av fyndet", utöver den ordinära informationen som antecknas. Exempelvis:

Beskrivning av fyndplatsen: Södra ändan av Sandö, strandens stora sten.
Beskrivning av fyndet: På stenen växte ett bestånd som täckte ca. 1 m².

Av hotade arter anges även antalet exemplar som observerats på den undersökta ytan, också då den procentuella täckningsgraden anges.

Fiskar

Fiskarna dokumenteras alltid som antal individer (adult/juvenil). Antalet individer i fiskstim eller stim av småfisk kan uppskattas och anges i tilläggsinformationen som "fiskstim" eller "småfiskar"

Hotade arter

Nissöga	<i>Cobitis taenia</i> (NT)
Sjustrålig smörbult	<i>Gobiusculus flavescens</i> (NT)
Svart smörbult	<i>Gobiusculus niger</i> (NT)
Lake	<i>Lota lota</i> (NT)
Flundra	<i>Platichthys flesus</i> (NT)
Tångspigg	<i>Spinachia spinachia</i> (NT)
Harr	<i>Thymallus thymallus</i> (CR, i Östersjön)

Bristfälligt kända arter

Spetslångebarn	<i>Lumpenus lampraeformis</i> (DD)
Större ringbuk	<i>Liparis liparis</i> (DD)
Rötsimppa	<i>Myoxocephalus scorpius</i> (DD)
Skärkniv	<i>Pelecus cultratus</i> (LC)
Näbbgädda	<i>Belone belone</i> (LC)
Piggvar	<i>Scophthalmus maximus</i> (LC)

Oxsimpa
Tejstefisk

Taurulus bubalis (DD)
Pholis gunnellus (DD)

Främmande arter

Svartmunnad smörbult
Silverruda

Apollonia [Neogobius] melanostomus
Carassius auratus m. gibelio

Förekomst av fiskrom

Det är viktigt att anteckna förekomsten av fiskrom, eftersom informationen stöder modelleringen av lämpliga lekplatser för fisk. En del arters rom kan identifieras till artnivå (t.ex. abborrens romsträngar eller strömmingens romkorn som ofta fastnar på bottensubstrat eller växtlighet). Om det inte är möjligt att artbestämma rommen, används taxonen *Pisces*. Förekomst av rom antecknas i LajiGIS-havsprotokollet som en artförekomst genom att som mängdenhet (fi. määrän yksikkö) använda kod 14 (ägg). I kommentarsfältet ska man beskriva mängden och förekomsten av rom, t.ex. antalet strängar av abborrom. Bilder av rommen hjälper att i efterhand säkerställa artobservationen.

Ryggradslösa

Hotade arter

Hårig strimbock
Fläckhjärtlösing

Macroplea pubipennis (NT)
Alderia modesta (NT)

Bristfälligt kända arter

Sumpsnäckor
Spetsstrimbock

(*Viviparus contectus* ja *Viviparus viviparus*)
(*Macroplea appendiculata*)

Främmande arter

Vitfringrad brackvattenskrabba (*Rhithropanopeus harrisi*)
Kortfingrad tångräka (*Palaemon elegans*)
Tigermärla (*Gammarus tigrinus*)
Vandarmussla (*Dreissena polymorpha*)
Trekantig brackvattensmussla (*Mytilopsis leucophaeata*)
Kinesisk ullhandskrabba (*Eriocheir sinensis*)
Murchisonellidae-snäckor
Amerikansk trågmussla (*Rangia cuneata*)
Saknar svenskt namn (*Sinelobus vanhaareni*)

Växter och alger

Hotade arter

Grovsläke	<i>Ceramium virgatum</i> (VU)
Rödris	<i>Rhodomela confervoides</i> (NT)
Gyllenskägg	<i>Dictyosiphon chordaria</i> (NT)
Blåstång	<i>Fucus vesiculosus</i> (NT)
Smaltång	<i>Fucus radicans</i> (NT)
Spädnajas	<i>Najas tenuissima</i> (NT)
Glas-slinke	<i>Nitella hyalina</i> (VU)
Raggsträfsse	<i>Chara horrida</i> (EN)
Barklöst sträfsse	<i>Chara braunii</i> (VU)
Stjärnslinke	<i>Nitellopsis obtusa</i> (NT)
Ävjepilört	<i>Persicaria foliosa</i> (EN)
Ishavshästsvans	<i>Hippuris tetraphylla</i> (VU)
Uddnate	<i>Potamogeton friesii</i> (NT)
Småsvalting	<i>Alisma wahlenbergii</i> (VU)
Fyrting	<i>Crassula aquatica</i> (VU)

Bristfälligt kända arter

Rödalger:

Havsris	<i>Ahnfeltia plicata</i> (DD)
Kilrödblåd	<i>Coccotylus truncatus</i> (DD)
Smalpyssling	<i>Grania efflorescens</i> (DD)
Blåtonat rödblåd	<i>Phyllophora pseudoceranoïdes</i> (DD)
Klyving	<i>Polyides rotunda</i> (DD)

Brunalger:

Smal fjädertofs	<i>Battersia plumigera</i> (DD)
Toggtofs	<i>Halopteris scoparia</i> (DD)
Gullsudare	<i>Halosiphon tomentosus</i> (DD)
Murkelalg	<i>Leathesia marina</i> (DD)
Stentofs	<i>Protohalopteris radicans</i> (DD)
Brunhudingar	<i>Pseudolithoderma extensum</i> (DD)
Brunhudingar	<i>Pseudolithoderma rosenvingei</i> (DD)
Brunhudingar	<i>Pseudolithoderma subextensum</i> (DD)
Vågig prickbindel	<i>Punctaria tenuissima</i> (DD)
Korvsnöre	<i>Scytosiphon lomentaria</i> (DD)
Dvärgtofs	<i>Sphacelorbis nanus</i> (DD)

Gulgrönalger:

Slangalger	<i>Vaucheria intermedia</i> (DD)
Slangalger	<i>Vaucheria litorea</i> (DD)
Slangalger	<i>Vaucheria synandra</i> (DD)

Grönalger:

Klippspringalg	<i>Blidingia minima</i> (DD)
Gyllentarmalg	<i>Capsosiphon fulvescens</i> (DD)
Krullig borstråd	<i>Chaetomorpha linum</i> (DD)
Borstrådar	<i>Chaetomorpha lobata</i> (DD)
Strutsallat	<i>Monostroma grevillei</i> (DD)
Tvillingtråd	<i>Percursaria percursa</i> (DD)
Krusprasiola	<i>Prasiola crispa</i> (DD)
Öronprasiola	<i>Prasiola furfuracea</i> (DD)
Måsgrönska	<i>Prasiola stipitata</i> (DD)
Krokgrönkrull	<i>Rhizoclonium riparium</i> (DD)
Smal snörpråd	<i>Rosenvingiella polyrhiza</i> (DD)
Liten filtkudde	<i>Spongomorpha aeruginosa</i> (DD)
Gördelalger	<i>Ulothrix flacca</i> (DD)
Gördelalger	<i>Ulothrix subflaccida</i> (DD)
Gördelalger	<i>Ulothrix tenerrima</i> (DD)
Gallertarmalg	<i>Ulva clathrata</i> (DD)
Vek tarmalg	<i>Ulva flexuosa</i> (DD)
Platt tarmalg	<i>Ulva linza</i> (DD)
Spretig tarmalg	<i>Ulva prolifera</i> (DD)
Fransalg	<i>Urospora penicilliformis</i> (DD)

För makroalger även vår- och strandlinjearter.

Främmande arter

Vattenpest	<i>Elodea canadensis</i>
------------	--------------------------

Andra prioriterade arter

Rödsäv	<i>Blysmopsis rufa</i>
Plattsäv	<i>Blysmus compressus</i>
Mellanhästsvans	<i>Hippuris lanceolata</i>
Hårnating	<i>Ruppia maritima</i>
Skruvnating	<i>Ruppia spiralis</i>
Strandnarv	<i>Sagina maritima</i>
Glasört	<i>Salicornia perennans</i>
Bunge	<i>Samolus valerandi</i>

6.4. Artbestämning av bottendjur från dykningar och video

<i>Anodonta</i> spp.	Individantal
<i>Aurelia aurita</i>	Individantal
<i>Amphibalanus improvisus</i>	Täckningsgrad
<i>Cerastoderma glaucum</i>	Täckningsgrad

<i>Cerastoderma / Macoma baltica / Mya arenaria</i> skal	Täckningsgrad
<i>Cordylophora caspia</i>	Täckningsgrad
<i>Crangon crangon</i>	Individantal
<i>Dreissena polymorpha</i>	Täckningsgrad
<i>Electra crustulenta</i>	Täckningsgrad
<i>Embletonia pallida</i>	Individantal
<i>Ephydatia fluviatilis</i>	Täckningsgrad
<i>Eriocheir sinensis</i>	Individantal
<i>Galerucella nymphaea</i>	Individantal
<i>Hydra</i> sp.	Täckningsgrad
<i>Laomeda loveni</i>	Täckningsgrad
<i>Macoma baltica</i>	Täckningsgrad
<i>Macroplea</i> spp.	Individantal
<i>Mya arenaria</i>	Täckningsgrad
<i>Mytilopsis leucophaeata</i>	Täckningsgrad
<i>Mytilus trossulus x edulis</i>	Täckningsgrad
<i>Mytilus trossulus x edulis</i> krossade skal	Täckningsgrad
<i>Palaemon adspersus</i>	Individantal
<i>Palaemon elegans</i>	Individantal
<i>Rhithropanopeus harrisi</i>	Individantal
<i>Saduria entomon</i>	Individantal
<i>Spongilla lacustris</i>	Täckningsgrad
<i>Unio</i> spp.	Individantal
<i>Viviparus contectus</i>	Individantal

7. Linjebaserade karteringar

Noggranna artkarteringar i grunda havsbotten vid 0 – 20 m djup görs som dyk eller annan jämförbar metod (t.ex. med snorkel eller genom att vada med vattenkikare). Förutom djupet, spelar också botten typen en roll för de ovannämnda metoderna. För att inte störa botten kan t.ex. vadande användas endast ifall djupet är passligt och botten i området består av hårt eller semihårt botten.

Ifall dykkarteraren klarar av att ta prover från botten när hen flyter vid ytan kan punkten karteras med snorkel. Ifall karteraren tvingas sträcka sig eller anstränga sig för att nå botten ska dykutrustning användas. Fridyk från ytan till botten möjliggör inte provtagning och ger inte heller pålitliga artbedömningar.

Vid planeringen av växtlighetskarteringar ska arternas säsongsbundna utveckling tas i beaktande: flera ettåriga trådalger är observerbara endast i kulmen av livscykeln, samtidigt som vattenväxternas riklighet kan bedömas först under sensommaren i slutet av tillväxtperioden.

Växtlighetskarteringar som görs under olika tidpunkter på året ger därför mycket olika resultat (Ruuskanen et al. 2002). På grund av detta genomförs linje- och punktbaserade, noggranna vegetationskartläggningar vanligtvis under höjden av tillväxtperioden när både alger och vattenväxterna är välrepresenterade. Tidpunkterna varierar mellan nord och syd, vilket också ska uppmärksammas i planeringen.

Generellt nås kulmen av tillväxtperioden i juli-augusti, men tillväxtperiodens topp och artsammansättningen varierar i olika livsmiljöer. För flador och glon är den med representativa tiden kring juli-augusti, på ytterskärgårdens sandbotten är augusti den lämpligaste karteringstidpunkten och på klippstränder är de fleråriga algerna lättast att se först i augusti-september.

Vid planeringen av karteringarna ska det noteras att ifall tillväxtmaximum väljs som tidpunkt blir en del av den säsongens tidigare arter helt utanför karteringarna.

7.1. Vegetationslinjer

Växtlighetskarteringar som gör längs en raklång linje från strandlinjen ger alltid den mest omfattande informationen över artsammansättningen och arternas proportioner på olika djup (Niemi 1990). Karteringen görs såhär:

1) Dra linjen

Ett måttband eller ett linjerep, försett med markörer med en meters mellanrum, dras från strandlinjen rakt ut från båten för hand och sänks till havsbotten (figur 1).

Måttbandets eller linjerepets djupa ända binds fast i ett rep som når ända upp till ytan. I ändan av detta rep finns en färggrann boj. Bojens lyftkraft ska vara tillräckligt stor att dykaren vid behov kan ta stöd av den, för att lätt kunna dyka ner direkt i dyklinjens djupa ända.

Dyklinjen kan också sänkas till botten genom att dyka. Detta rekommenderas inte eftersom dyket tar längre och syrgasanvändningen ökar i takt med att dyktiden och den fysiska ansträngningen förlängs. Dessutom kan linjens raket lida ifall dyklinjen läggs på detta sätt.

En dyklinje som läggs i takt med dykningen är motiverad i de situationer där det inte är möjligt att komma åt linjens startpunkt p.g.a. grynnor.

Dykaren kan också simma ut till stranden och lägga ut dyklinjens startända på plats och med det samma ta startpunktens GPS-koordinater. Efter detta sänks resten av linjen till havsbotten från båten.

Dyklinjens startpunkt är alltid vid strandlinjen och startpunkten är alltid 0 m. Dyklinjen kan också läggas så att den börjar och slutar i öppet vatten (t.ex. på rev).

Växtlinjekarteringar slutar alltid vid 20 meters djup eller 100 m från strandlinjen, beroende på vilket av kriterierna uppfylls först.

Figur 1. Bild över dyklinje med startpunkt vid strandlinjen.

© Forststyrelsen / Suvi Saarnio

2) Fastställ dyklinjens position och riktning

Koordinaterna för dyklinjens start- och slutpunkt mäts genom att ställa sig med GPS-apparaten vid strandlinjen eller vid startbojen (0 m) och slutpunkten (100 m). Det lönar sig att skriva upp startpunktens koordinater när tyngden sätts ut i vattnet och slutpunktens koordinater skrivs upp när bojen sänks i vattnet vid 100 m strecket.

Dykaren fastställer linjens kompassriktning från startpunkten (0 m punkten) mot den djupa slutändans boj. Kompassriktningen markeras med 10 graders noggrannhet

(som 0–360°). Kompassriktningen fastställs på samma sätt för både dyklinjer som börjar vid strand och dyklinjer som börjar i öppet vatten.

3) Börja dykningen

Dykaren sänker sig till botten i dyklinjens djupa ända eller drar måttbandet till 100 meterspunkten, men högst till 20 m djup. Ifall dyklinjens ända är på ett djup över 20 meter ska dykaren omedelbart simma till 20 meters djup längs linjen. Den första karteringsrutan karteras först vid max. 20 meters djup.

4) Bedömning av karteringsrutor

När karteraren har kommit till fram till karteringsrutan bedömer hen bottentypen samt mängd och kvalitet av bottendjur och växtlighet.

Uppskattningarna av täckningsgraden görs för en fyra kvadratmeter stor rektangel som placerar sig två meter på bägge sidorna av dyklinjen och en meter framåt längs linjen (figur 2).

Figur 2. En karteringsruta vid vegetationslinje. Kartieringsrutan bedöms alltid vinkelrätt (i 90 graders vinkel sett från bottenytan), d.v.s. i botten normal riktning.

Som måttstock kan karteraren använda sin egen längd eller måttet mellan utbredda armar. Kartieraren ska i förväg ha mätt dimensionerna på de egna kroppsdelarna för att kunna bestämma rätt storlek på karteringsrutan.

På botten där sluttningen är över 30 grader bedöms även bottenens sluttning på utvärderingsrutan. Bedömningen görs i grova drag i grader, på en skala mellan 0–90°, där 0° är ett platt botten och 90° ett lodrätt botten (figur 3).

Figur 3. Exempel på lutningar 0 – 90°. På branta bottenar bedöms också bottenens lutning i grader (som heltal från 0 – 90°, där 0 är vågrätt botten och 90 är lodrätt botten).

Karteringsrutor görs längs hela vegetationslinjen antingen med 10 linjemeters eller med en djupeters mellanrum, beroende på vilket kriterium uppfylls när dykaren flyttar sig från den första karteringsrutan till den andra. Dessutom görs en karteringsruta alltid då botten typ, nyckelart eller naturtyp ändrar från en till en annan. T.ex. då botten typen ändrar från sandbotten till sten eller ett slinge -dominerat botten byts ut till ett vassbälte.

Ifall utvärderingsrutan är placerad i punkt $[Z; X]$, där Z är djupet i meter och X avståndet på dyklinjen i meter, ska nästa ruta placeras på:

- a) punkt $[Z-1; x]$, där $X-10 < x < X$, d.v.s. på den punkt där djupet blir 1 m mindre förrän dykaren har rört sig 10 meter längs dyklinjen eller
- b) punkt $[z; X-10]$, där djupet är $Z-1 < z < Z$, d.v.s. på den punkt där dykaren rör sig 10 meter längs dyklinjen utan att djupet ändrat eller
- c) punkt $[z; x]$, där djupet är $Z-1 < z < Z$ och avståndet på linjen är $X-10 < x < X$, d.v.s. punkten där botten typen eller naturtypen tydligt ändrar från en till en annan, innan djup- eller avståndskriterierna för punkterna a) eller b) uppfylls.

Det görs alltså karteringsrutor med minst 10 meters mellanrum eller enligt en djupmeter och i vissa fall i tätare takt. Ifall botten typ eller naturtyp tydligt ändrar längs linjen påbörjas en ny karteringsruta direkt för den nya botten typen / naturtypen, oberoende om djup- eller distansvillkoren (djupet ändras med en meter eller det är 10 m sedan senaste karteringsrutan) har uppfyllts.

Alla karteringsrutor görs enligt samma logik. Den sista karteringsrutan på linjen görs ändå i så grunt vatten som möjligt utan att äventyra säkerheten. Det strävas till att den sista karteringsrutan slutar i vattengränsen, d.v.s. den sista karteringsrutan påbörjas helst vid linjens 1 m markering (ifall linjens 0 m ända är i vattengränsen).

Vid den sista rutan bedöms avståndet till vegetationslinjens 0 m-punkt i meter till vattengränsen (i LajiGIS-havsprotokollet "*Sukelluslinjan etäisyys rannasta*"). Ifall

linjen inte räcks ända till vattengränsen (t.ex. avstånd till stranden 5 m), kan det göras extra karteringsrutor tills vattengränsen nås genom att skriva upp negativa linjemeter. Då skrivs de karteringsrutor som gjorts från 0 m-punkten mot vattenlinjen som negativa avstånd (t.ex. -5 m på karteringslinjen). Detta underlättar beräkningen av avståndskoordinater. Avstånden som mätts på linjen korrigeras inte, utan de karteringsrutor som gjorts utanför linjen (mot stranden) läggs helt enkelt till de rutor som bedömts tidigare, men med negativa avstånd.

I fältprotokollet antecknas på vilken punkt den djupaste alg- eller växtlighetsförekomsten finns, ifall den inte finns i den djupaste karteringsrutan. Med denna bedömning strävas det till att kartera alla de makroskopiska alger (speciellt prioritetsarter) som kan kännas igen med dykkartering och för att få en generell bild över organismsamhällena.

Karteringsrutan ska granskas i sin helhet för att kunna hitta alla arter, men bedömning av arternas täckningsgrad kan ändå göras snabbt och det krävs inte att rutan går noggrant igenom för bestämningen av täckningsgraden för alla arter.

5) Observationer från karteringsrutan

- a) Avståndet från linjens startpunkt till karteringsrutans nedre kant (d.v.s. avstånd på linjen)
- b) Djupet i nedre kanten av karteringsrutan
- c) Velmu-bottentypsklassernas (tabell 3) täckningsgrad i procent (slutsumman 100 %). Även andelen löst sediment på havsbotten bedöms på en skala från 0–3 (se kapitel 5). Skräp och deras antal antecknas enligt klasserna som beskrivs i *Roskaluokat.xlsx* -bilagan. Bottnens lutning bedöms i grader (som heltal från 0 - 90 °; 0 är vågrät, 90 lodrät yta).
- d) Vegetationens (vattenväxter och makroalger) täckningsgrad bedöms för hela karteringsrutan antingen i helhetlig täckningsgrad eller skilt för varje botten typ. (dessa metoder följer olika anvisningar) och arternas medellängd antecknas. Täckningsgraderna för växter och alger som växer på botten och på annan växtlighet bedöms på samma sätt, d.v.s. procentuell täckningsgrad i förhållande till hela karteringsrutan. **OBS!** Arter som förekommer som epifyter antecknas och sparas med egna identifieringskoder i LajiGIS-systemet (se anvisning för registrering av information, på finska).

Karteraren tar prover av alla de arter som det inte går att göra en säker artbestämning för under vattnet. I protokollet antecknas burkseriens nummer tillsammans med den ifrågavarande artens täckningsgrad (se "*Exempel från dyklinje*" nedan). Eftersom en stor del av arter kräver mikroskopering för artbestämning ska man samla tillräckligt prover för att säkra noggrann artbestämning. I synnerhet för artbestämning av trådalger och vattenmossor behövs nästan alltid mikroskopering.

Emellan är det omöjligt att bedöma en arts täckningsgrad från karteringsrutan. I sådana fall kan förekomstinformation (*presence data*) användas. För förekomstinformation saknas information om artens täckningsgrad, men beskriver ändå att arten har observerats. Förekomstinformation antecknas som 0,001. Den minsta möjliga procentenheten för täckningsgraden är 0,1 % för alla arter.

- e) Rikligheten av djur som är fast i växtunderlaget bedöms antingen som hela täckningsgraden på samma sätt som för makrofyter, som individantal eller som förekomstinformation (*presence*). Djurens längd bedöms inte. Olika bedömningssätt för olika djurarter presenteras i kapitel 6.
- f) De övre- och undre gränserna för blåstångszoner antecknas ifall blåstångszonen finns på karteringslinjen eller i dess omedelbara närhet. Blåstången anses också bilda en zon, ifall täckningsgraden överskrider 30 %. Djupen för den djupaste och grundaste platsen för blåstångsindivider antecknas också.
- g) **Alla fiskarter identifieras och dokumenteras som antal individer (kapitel 6)**, men endast om det är möjligt att bestämma individerna till art eller släkte.

6) Direkt efter karteringen

Karteraren skriver en kort generell beskrivning av vegetationslinjen och det omgivande området. Beskrivningen sparas i LajiGIS under punkten "*Kartoituskerran huomautukset*". I denna beskrivning ska ingå följande information:

- a) Livsmiljöns allmänna tillstånd
- b) Observerbara tecken på övergödning
- c) Nyckelarter / dominerande arter på linjen och i näromgivningen
- d) Strandens markanvändning
- e) Nedskräpning
- f) Spår av mänsklig verksamhet / skador i botten och skadornas omfattning

Vid fynd av hotade arter antecknas genast även en "Beskrivning av fyndplatsen" och en "Beskrivning av fyndet", som tillägg till den information som i normala fall antecknas. Exempelvis:

Beskrivning av fyndplatsen: Södra ändan av Sandö, strandens stora sten.
Beskrivning av fyndet: På stenen växte ett bestånd som täckte ca. 1 m².

7) Sparande och redigering av karteringsinformation

De mätta djupen för vegetationslinjen antecknas. Djupen under ytan får ett positivt värde och djupen ovanför ytan får ett negativt värde.

Dagens medianvattenstånd antecknas i LajiGIS-havsprotokollet i meter (korrigeringen räknas inte själv). Vattenyta som är högre än medianvattenståndet antecknas som positivt och lägre som negativt.

Karteringsrutans yta antecknas. Ytan 4 m² (**OBS!** LajiGIS-kod 16), i grunda vikar också 1 m² (**OBS!** LajiGIS-kod 14) (se. LajiGIS-koder som bilaga, *LajiGIS-tallennusohje 7 - sukellukset (meri)*)

Namnet på personen som gjort artbestämningen skrivs upp tillsammans med resultaten för artbestämningar. Ifall artprover har skickats vidare för identifiering till en utomstående expert, ska det försäkras att informationen kompletteras senare (inkl. namnet på personen som gjort den slutliga artbestämningen).

För observationer som gjorts i närheten, men som inte hör till karteringsrutan, ska metoden antecknas som "*Yleinen arviointi sukeltamalla (28)*".

Exempel för fältprotokoll som använts i Velmu-dykkarteringar finns tillgängliga på svenska i bilagan *Velmu-fältprotokoll_01062018.pdf*.

Vegetationslinjen på grunda jämna bottenar

När vegetationslinjer utförs i grunda områden som dyk, med snorkel eller genom att vada gäller de ovannämnda anvisningar för dyklinjer, men med vissa avvikelser. Oavsett på vilket sätt en vegetationslinje utförs, är det viktigt att samla in enhetlig och jämförbar information.

Beroende på djup och siktdjup görs vegetationslinjer antingen som dyk, mer snorkel eller genom att vada med en vattenkikare. Provtagning görs antingen under dyk eller med bottenräfsa. Växtligheten bedöms med 10 m mellanrum från rutor med en yta på 1 m² eller 4 m² beroende på växtlighetens riklighet och synlighet.

I frodiga vikar förekommer växtligheten oftast i lager och artantalet och täckningsgrader kan vara mycket höga. Att kartera en stor ruta i dylika områden är mycket långsamt och inexakt, alltså är det tillåtet att avvika från att använda en 4 m² ruta och hellre använda 1 m² ruta i bedömningen. Den använda ytan på karteringsrutan skrivs upp. För alla andra delar av karteringen används de anvisningar för vegetationslinje som presenterades tidigare.

Ifall vikens yta är mycket stor och eller växtligheten är knapp, kan det göras en övervägning om alla karteringslinjer ska undersökas. I sådana fall kan vikens mittersta del karteras med slumpmässigt placerade video- eller dykpunkter istället för karteringslinjer. När karteringen utförs med enskilda karteringspunkter ska det strävas till att säkerställa en tillräckligt stor sampelmängd, så att vikens eventuella olika habitat representeras i undersökningen.

Placering av vegetationslinjer i små grunda vikar

I grunda och jämna områden utanför små grunda vikar placeras växtkarteringslinjerna på samma sätt som på djupa bottenar. Här beskrivs specifikt hur karteringen (beskrivs ovan). Planeringen av en kartering som görs i en vik påbörjas genom att dra en planeringslinje från

vikens innersta del till vikens mynning. Den här linjen används som stöd för placeringen av de slutliga karteringslinjerna.

Karteringslinjerna läggs i en 90 graders vinkel i förhållande till planeringslinjen så att varje karteringslinje sträcker sig tvärs över hela viken. Den innersta delens första linje läggs i så grunt vatten som möjligt eller i gränsen mellan vassbältet och öppet vatten. Beroende på vikens längd, placeras de följande linjerna på 25–100 meters avstånd från varandra, med målet att täcka vikens olika delar så noggrant som möjligt.

Den sista karteringslinjen ska placeras i det smalaste och grundaste delen av mynningen, där vattenflödet oftast är starkt, vilket gör att bottenytan ofta är annorlunda än i resten av viken (figur 4).

Figur 4. Planeringslinjens placering i en vik (exempel). I den vänstra bilden representerar de röda punkterna karteringslinjens skärpunkter på planeringslinjen. Vid behov kan det läggas till extra planeringslinjer, jmf den extra lilla linjen i den vänstra bilden. De slutliga växtlighetlinjerna presenteras med rött i den högra bilden.

Linjernas ungefärliga placering kan planeras i förväg t.ex. med hjälp av flygfoton. Slumpmässigt placerade karteringspunkter kan placeras på sådana växtlighetsfläckar som inte täcks av karteringslinjerna. Såhär försäkras en så omfattande kartering av vikens artförekomster som möjligt.

Exempel över insamlad information från vegetationslinjer

I det första exemplet beskrivs omständigheterna vid en dyklinje och hur informationen skulle antecknas i fältprotokollet under dyk. I det andra exemplet visas hur en generell beskrivning av en dykplats kan se ut.

Exempel från dyklinje

Omständigheter och observationer:

Djup 2,4 m

Avstånd på linjen 17 m

Berg (R) 20 %, liten sten (bS) 10 %, grus (G) 10 % och sand (Sa) 60 %, inte sediment, karteringsrutans lutning 30 grader.

Ca. 20 cm hög blåstång (*Fucves*) täcker 15 % av karteringsrutan. Grönslick (*Clago*) täcker 10 % av rutan (en del växer på blåstången) ca. 10 cm hög. I sanden och gruset växer ålnate (*Potper*) 50 cm högt och täcker ca. 5 % av karteringsytan. Ca. 5 cm hög ullsläke (*Certen*) täcker 1 % av hela rutans yta. Blåmussla (*Myttro*) täcker 10 %. På rutan finns också två ishavsråssugor (*Sadent*) och en svårbestämd mängd bergborsting (*Cladруп*).

Dykaren skulle samtidigt samla in prover i burkseriens burkar. I burken numrerad X4 samlas ett prov för vad som antagits vara grönslick, i burk X5 prov av vad som antas vara bergborsting och i burk X6 prov av vad som antas vara ålnate. Baserat på artbestämningen av proven korrigeras de artobservationer som gjorts i fält innan uppgifterna förs över till LajiGIS-havsprotokollet.

Anteckningar i fältprotokoll:

Utgående från exempelrutans omständigheter och observationer (ovan) skulle dykaren skriva upp följande anteckningar i fältprotokollet:

17 / 2,4: Sed 0, Kalt 30 (*kaltevuus = lutning*). R20, bS10, G10, Sa60, Fucves 15/20, Certen 1/5, Claglo 10/10 (X4), Clarup 0,001 (X5), Potper 5/50 (X6), Myttro 10, Sadent 2.

Exempel för generell beskrivning av dykplatsen

För varje vegetationslinje ska det skrivas en kort sammanfattande generell beskrivning av linjen. Beskrivningen sparas i LajiGIS-havsprotokollet under punkten "Kartoituskerran huomautukset".

För ett fiktivt karteringsområde kunde den generella beskrivningen till exempel se ut så här:

- a) **Livsmiljöns generella tillstånd**
"Den skyddade och grunda viken verkar vara i tillfredställande tillstånd och vattenväxtligheten är mångsidig. Sikten är kring en meter."
- b) **Observerbara tecken på övergödning**
"På växterna finns mycket löst sediment och epifytlika ettåriga trådalger. Botten är organiskt, svavelluktande lera."
- c) **Nyckelarter / dominerande arter på linjen och i näromgivningen**
"I närheten av stranden växer mycket vass och kaveldun. Vikens mittersta delar är fyllda med havsnajas och gul näckros."
- d) **Strandens markanvändning**
"Runt omkring linjen finns många sommarstugor och fasta bryggor. Vägar, floder eller åkrar syns inte i närheten. En liten gästhamn och restaurang ligger på 500 m avstånd."
- e) **Nedskräpning**
"Inget skräp kunde ses i vattnet eller på stranden."

- f) **Spår av mänsklig verksamhet/skador i botten och skadornas omfattning**
”Viken har muddrats från bryggorna till vikens utmynning och vassen har slagits utanför sommarstugorna och omkring gästhamnen.”

8. Punktdyk eller vadarpunkt

Vid punktdyk eller vadarpunkt görs platsbestämningen så att endast startkoordinaterna skrivs upp noggrant. Förövrigt samlas det under punktdyk in all den information som ska samlas in i samband med en dyklinje. Punktdyk är ett undantag där karteringen görs för en enda karteringsruta.

När provpunkten bedöms punktvis, kan provytans 4 m² även placeras som en 2x2 m ruta. Till exempel vid användning av vattenkikare är det behändigt att granska ca. en meter i varje riktning, antingen stående på botten (om botten är hård och inte grumlas) eller t.ex. på en SUP-bräda (om botten är mjuk).

9. Riktad kartering av arter och hotade arter

Det är inte effektivt att kartera bristfälligt kända eller hotade arter med vegetationslinjer, utan sådana karteringar görs som dyk eller med snorkel längs stranden där det letas efter den specifika arten från ett begränsat område.

I samband med karteringarna görs följande anteckningar:

1) Punktkarteringar på alla punkter där arten i fokus observeras

- ✓ punktdyk = en dyklinje med endast en karteringsruta och all därtill hörande information
- ✓ Platsen för varje karteringsruta platsbestäms skilt som en egen punkt. Kom ihåg att skriva in punktens namn i GPS-apparaten på dykformuläret för karteringsrutan i fråga!
 - ✓ Vid fynd av hotade arter antecknas även en ”Beskrivning av fyndplatsen” och en ”Beskrivning av fyndet”, som tillägg till den information som i normala fall antecknas. Exempelvis:

Beskrivning av fyndplatsen: Södra ändan av Sandö, strandens stora sten.

Beskrivning av fyndet: På stenen växte ett bestånd som täckte ca. 1 m².

Av hotade arter anges även antalet exemplar som observerats på den undersökta ytan, också då den procentuella täckningsgraden anges.

- ✓ En **generell beskrivning** över området görs för alla vegetationsrutor gemensamt
 - a) Livsmiljöns allmänna tillstånd
 - b) Observerbara tecken på övergödning

- c) Nyckelarter / dominerande arter på linjen och i näromgivningen
- d) Strandens markanvändning
- e) Nedskräpning
- f) Spår av mänsklig verksamhet / skador i botten och skadornas omfattning

2) Karteringsrutten för det karterade området sparas på GPS-apparaten för att beskriva hela området som karterades.

- ✓ Karteringsrutten sparas i GPX-format och därtill ska följande information antecknas: den karterade arten, karteraren, områdets namn och karteringsdatum

Platsinformation samlas för den förverkligade rutten och för de platser där observationer görs. Därför måste karteraren ha med sig en GPS som kan inställas så att den automatiskt samlar in information över den karterade rutten.

En koordinatpunkt görs för varje observation av arten i fokus och observationerna skrivs upp i fältprotokollet som punktdyk. Den karterade rutten eller det karterade området sparas skilt på en hårdskiva som geografisk information (GPX, inte i LajiGIS-havsprotokollet till skillnad från dykpunkterna). Informationen vidarebefordras för att föras in i LajiGIS. Kom ihåg att namnge filerna och ruttens punkter så att filerna går att koppla ihop med rätt karteringsgång.

Vid sidan av fokuserade karteringar lönar det sig också att göra punktkarteringar på noll-observationspunkter. Vid dessa punkter görs en bedömning och dokumentation av alla organismer på en karteringsruta och görs enligt anvisningarna för vegetationslinjer.

Det är viktigt att skilja åt fokuserade karteringar och punktdyk/vadarpunkter [karteringsmetod kolumn L "Vesikiikari (23)", eftersom resultaten från dessa har olika användningsmöjligheter. En omfattande bedömning av artsammansättningen, som möjliggör en bredare granskning av artförekomst, har endast gjorts för karteringar som utförts enligt anvisningarna för dyklinjer. I LajiGIS-havsprotokoll markeras karteringsmetoden för fokuserade karteringar som "*Yleinen havainnointi sukeltamalla (28)*" och för punktdyk "*Pistesukellus (25)*". Som samplingsmetod väljs "*Muu kuin satunnaistettu tai GRID (5)*".

10. Dykustrustning

- ✓ GPS för att platsbestämma karteringsplatsen
- ✓ Lämplig (och korrekt besörjd) dykustrustning för arbetsuppgiften i fråga
- ✓ Ett måttband som inte flyter/töjer eller ett linjerep vars mått är minst 100 m
 - Repets eller måttets ända ska försees med en tyngd, ytrepp och boj
- ✓ Skrivunderlag med en fastspänd
 - blyertspenna och reservpenna
 - dykprotokoll av plast eller på vattentätt papper
- ✓ Provtagningsutrustning
 - Pincetter/kniv

- Numrerad burkserie för mindre prover
- Numrerade insamlingspåsar för större prover
- ✓ Lampa; används i dålig sikt, i mörker och i över 10 m djup
- ✓ Täljkniv, kniv eller klippare i dubbelt exemplar för nödsituationer under dyket
- ✓ Vattenkikare, SUP-bräder, ankare och räfsa för punktkarteringar

11. Videokartering i undervattensmiljö

Videokartering lämpar sig för kartering av omfattande kustområden och snabb insamling av information om organismsamhällen. Med vissa områdesspecifika begränsningar är metoden också lämplig för kartering av viktiga nyckelarter som t.ex. blåstång, kärlväxter och blåmussla.

Fördelar med videokarteringar är metodens snabbhet och kostnadseffektivitet vid kartering av omfattande områden och organismsamhällen, men metoden är mindre lämpad för undersökning av livsmiljöer på artnivå. Detta beror på att det oftast är omöjligt att skilja åt olika stora, påväxande eller varierande algarter och växter från video. I praktiken kan endast stora arter med säkerhet identifieras från video och därför görs den egentliga artkarteringen t.ex. med dyk. Fördelen med video är att det blir kvar en bandning av karteringen som man kan återgå till vid behov.

11.1. Drop-video

Drop-video är en metod som används för att filma undervattensmiljön med kamera från båt. Huvudsakligen görs filmningen på förutbestämda punkter där det bandas in korta, ca. en minut långa videoklipp. Videokarteringen görs av ett team med två till tre personer: en båtförare, en filmare och vid behov en sekreterare och navigerare.

Kvalitetssäkringen av det bandade materialet börjar med en systematisk och rätt utförd kartering i fält. Jämt och väl filmad drop-video är avgörande för en lyckad videoanalys. En dåligt filmad video inte går att räddas med hjälp av en erfaren videoanalytiker. Därför görs videokarteringar alltid i så gynnsamma omständigheter som möjligt. Det lönar sig inte att göra videokarteringar i hård sjögång, ström, dålig sikt och andra svåra omständigheter, eftersom det direkt påverkar videons kvalitet.

En förutsättning för att videokarteringen lyckas är att fältpersonalen har tillräcklig kunskap och övat tillräckligt på förhand. Videokvaliteten påverkas av vädret och lämpliga miljöomständigheter, båtförarens sjövana och filmarens jämna prestation.

Det är viktigt att videokarteringens alla delar är under kontroll. Dåligt filmad video kan leda till feltolkningar eller bristfälliga tolkningar i analysen av materialet, vilket försämrar resultatens pålitlighet och användbarhet. Misslyckad video är slöseri av resurser och därför ska det från första början riktas uppmärksamhet till verksamheten i fält och kamerautrustningens kvalitet.

Videokarteringens slutprodukt är inte enbart den analys som görs baserat på videon. Utan själva videosekvensen i sig är en produkt som vid behov kan användas på nytt i andra sammanhang. Det finns alltså många orsaker till att satsa på videokvaliteten.

En funktionssäker kamerautrustning och kamerans kvalitet är väsentlig för att kunna producera videosekvenser med god kvalitet. Med vilken utrustning som helst krävs också

en tillräckligt effektiv och omfattande belysning för att kunna lysa upp botten med. För att komma åt den yta som kameran filmar måste den som filmar också känna igen kameralinsens egenskaper och bildvinkelns grader. För att bestämma storleken på de filmade objekten lönar det sig att förse kameran med laserpekare, som förser videomaterialet med ljuspunkter med ett känt avstånd från varandra.

När båten har nått karteringspunkten stannas båten och kameraändan sänks ner mot botten, så att filmaren följer med kamerans rörelser från en monitor i båten. Videofilmningen börjas när botten börjar synas på bilden och kamerans rörelse är jämn. Samtidigt skrivs videons startkoordinater och startdjup med minst en halv meters (0,5 m) noggrannhet.

Vid varje punkt filmas en minut långa videosekvenser av **god kvalitet**. Målet är att forma en helhetlig uppfattning av karteringspunktens livsmiljö med hjälp av helhets- och närbilder. Båten ska hållas så stilla som möjligt under filmningen för att försäkra att kameran fångar upp livsmiljön på den utvalda karteringspunkten. Kameran ska peka lite neråt (beroende på kameratyp ca. 45 graders lutning). På djupa områden ska ljusmängden försäkras så att undervattensmiljöns detaljer och färger syns väl.

För att försäkra kvaliteten på videosekvenserna ska filmaren kunna följa med den inspelade videon från en skärm i båten. Filmaren kan då korrigera kamerans rörelser och avstånd från botten. Under filmning eller innan filmningen avslutas ska kameran lätt knackas mot botten. Detta görs för bedömning av bottentypen i mjuka bottenar och för att uppskatta mängden sediment. Genom att föra ner kameran i botten dammas sediment upp, vilket underlättar bedömningen av bottentyp.

Filmningen kan avslutas efter att den en minut långa videosekvensen har filmats. Samtidigt skrivs avslutningskoordinaterna och videons slutliga djup upp i fältprotokollet. Observera att den här djupmätningen aldrig är exakt, eftersom djupmätaren finns på olika ställen på båten och platsen i båten där filmningen görs kan variera enligt behov. Vid djupmätningen kan ändå ekolodets kalibrering och placering i båten noteras. Dessutom ska videons fält-ID och klockslag skrivas upp för varje karteringspunkt. Tidvis (några gånger om dagen) mäts också siktdjupet med Secchi-skiva och resultaten för mätningen skrivs upp tillsammans med övrig information från videokarteringspunkten.

I fältprotokollet skrivs också dagligen upp båtens namn, karterare och miljöomständigheter (vattenstånd och vattentemperatur) och andra anmärkningsvärda observationer (t.ex. vindstyrka och riktning, kraftiga algblomningar och pollen), som kan påverka videokarteringen.

Videoinformationen skrivs i fält upp i videokarteringsprotokoll, varifrån informationen flyttas över i LajiGIS-havsprotokoll samtidigt som videon analyseras. Vid karteringar som görs i öppen båt lönar det sig att kopiera fältprotokollet på vattentätt papper. I allmänhet lönar det sig också att göra tillräckligt tydliga anteckningar för att underlätta renskrivning och överföring av informationen.

Filmade video, rutter som sparats i GPS och fältprotokoll ska säkerhetskopieras på hårddiska varje dag och namnges enligt etablerat namngivningsprotokoll. Ifyllda protokoll kan säkerhetskopieras i fält genom att fotografera protokollet.

11.2. Fjärrstyrd robotkamera - Remotely Operated Vehicle, ROV

Med ROV filmas långa, t.ex. 10 – 30 minuter långa linjer eller rutter. ROV styrs manuellt från ytan med en styrenhet och en monitor. ROV-apparaten ska ha en platsbestämningsapparat för att kunna följa med och få fram platsbestämningsdata för linjen eller för den rutt som filmats.

Användning av ROV kräver utrymme och ström och förutsätter oftast större fartyg, men ROV kan användas från mindre fartyg förutsatt att alla apparater har tillgång till ström. Vanligtvis kräver användningen av ROV tre personer: en som ansvarar för att mata ut och spola in kabeln, en som fungerar som assistent/sekreterare och en tredje som styr robotkameran. Kabelansvariga har som uppgift att informera styraren om eventuella problem. Genom att spola in kabeln eller korrigera robotkamerans rörelser undviks det att kabeln drivs in i propellrarna. Assistenten skriver upp observationer som gjorts under karteringen och styraren har hand om att styra robotkameran och filmningen.

Vid användning av ROV (och drop-video), är det viktigt att uppmärksamma den insamlade informationens slutliga användningsändamål. Video ska filmas tillräckligt nära botten och med tillräckligt långsam fart för att analysen av videomaterialet ska vara så lätt som möjlig. Video- och platsbestämningsfilerna ska namnges efter varje körning enligt undersökningspunkten. Videomaterialet ska säkerhetskopieras.

11.3. Videoanalys

I samband med videoanalysen strävas det till att bedöma livsmiljön på karteringspunkten så trovärdigt som möjligt baserat på ca. en minut långa videosekvenserna. Organismernas eller organismgruppernas mängd bedöms som täckningsgrad i procent för hela den en minut långa videosekvensen. Ifall vegetationen är skiktad, kan olika arters slutliga procentuella andel vara mer än 100 %. För att kunna bedöma habitattyp måste också täckningsgraden för botten typen analyseras i procent. Botten typens slutliga täckningsgrad ska ändå **alltid vara jämnt 100 %**.

Videoanalysen påbörjas genom att först se igenom hela videon en gång. Efter det kan själva analysen börja. Ifall videosekvensen är av bra kvalitet ska den analyseras från början (d.v.s. då kameran har nått botten) tills 30 sekunder har gått. Ifall habitatet inte tydligt förändras under dessa 30 sekunder, görs endast en tolkning av materialet.

Exempel:

De första 45 sekunderna är sandbotten och därtill hörande typisk vegetation, varefter botten typen ändras till berg. I detta fall görs den egentliga analysen för sandbotten (de första 30 sekunderna).

Ifall habitatet tydligt ändras under de första 30 sekunderna, görs analysen skilt för de olika habitaterna. För en videosekvens görs då två tolkningar. För att göra en separat bedömning av habitat krävs ändå att habitatet syns enhetligt under minst 10 sekunder och området ska vara ett tydligt enhetligt område. Ifall habitatet ändras mer än två gånger, förändringarna är otydliga (t.ex. från klippa till sand) eller det andra habitatet inte syns på videon på över 30 sekunder, görs analysen endast för ett blandbottenhabitat.

Det registreras alltid vid vilken tidpunkt (videosekvensens speltid) analysen börjar och slutar. Ifall mer än ett habitat analyseras, skrivs start och slutpunkterna för habitaterna upp skilt för sig. Detta underlättar situationer där man måste återgå till analysen i senare skede. Ifall det görs två separata habitatbedömningar och videosekvensens speltid är högst en minut, antecknas videosekvensens startkoordinater som koordinater för det första habitatet, medan videosekvensens slutkoordinater antecknas som koordinater för det andra habitatet. Tolkningen görs alltid ändå enligt situationen så att de beskriver undervattensmiljön så väl som möjligt. Den ovannämnda anvisningen om 30 sekunders analysintervall är endast riktgivande och den som gör videoanalysen ska använda yrkeskunnet och omdöme i analyserna.

Bedömningen av täckningsgraden för botten typ och växtlighet kan vara krävande ifall det på videon kan urskiljas olika botten typer och rikligt med vegetation. Bildskärmen kan då ses som en rektangel där t.ex. en växt som har en täckningsgrad på 50 % borde synas på halva skärmen under hela analys tiden. Videosekvensens tid kan också användas till godo i analyserna, förutsatt att kameran rör sig med jämn hastighet.

Exempel:

I en 30 sekunder lång videosnitt borde en växt med 25 % täckningsgrad täcka hela skärmen (d.v.s. 100 %) under 7,5 sekunder.

ROV-video analyseras på samma sätt som drop-video, men hela videon tolkas enligt habitat och vid behov också enligt djup utan tidsgränser.

Artbestämning från video

Artbestämning av alger och kärlväxter från video är mycket krävande och ofta omöjligt (en stor del av arterna kan endast artbestämmas med mikroskop). I praktiken kan endast vissa stora och från varandra avvikande arter artbestämmas från video. Till dessa arter räknas bl.a. kräkel / gaffeltång *Furcellaria lumbricalis* (i den del utbredningsområdet där den är som rikligast) och ibland ålnate *Potamogeton perfoliatus*.

Artbestämningen ska inte baseras på information om växtplats eller en bedömning över vilka arter som kan observeras i dylika habitat under dyk. Ifall analyserna huvudsakligen baseras på information från erfarenheter är risken för systematiska fel stor.

Den som analyserar videon ska vara speciellt försiktig i artbestämningen av trådalger, eftersom variationen mellan arterna är stor och en säker artbestämning ofta kräver mikroskop. T.ex. är det oftast omöjligt att skilja mellan *Pilayella littoralis* och *Polysiphonia* sp.-trådalger från video. Istället för artbestämning till artnivå ska det i videoanalyserna därför utgå från beskrivande övre nivåer som trådlik brunalg eller trådlik rödalg. För fleråriga alger har färgerna oftast bleknat och därför måste många observationer av trådliska alger grupperas som "oidentifierbar trådalg" i videoanalyserna.

Det är också bra att minnas att videokarteringarna finns till för att kartera förekomsten av livsmiljöer och habitat, vilket innebär att artbestämning av t.ex. trådalger till artnivå ofta är irrelevant för karteringens ändamål.

Artsammansättningen och arternas igenkännbarhet på video varierar mycket mellan havsområden. T.ex. kan arter i Bottenviken (där artsammansättningen skiljer sig betydligt) artbestämmas till artnivå, medan samma arter i andra havsområden riskerar blandas ihop med andra liknande arter.

Vissa arter är lätta att identifiera från video i de delar av artens utbredningsområde där den är som rikligast, men i gränsområden för utbredningen är det ofta omöjligt att identifiera arten eftersom den kan vara småväxt och därför inte synas på videon. Därför är det viktigt för personer som analyserar videomaterialet att bekanta sig med det havsområdet som videomaterialet kommer från.

Det är också viktigt att lära sig de nivåer som de olika artgrupperna och arterna kan kategoriseras i baserat på videomaterialet. Dessutom måste den som använder resultaten från videokarteringarna känna igen hur videomaterialet har samlats in och analyserats. T.ex. består samlingskategorin för *Pot pectinatus* / *Pot filiformis* / *Ruppia* sp. / *Zanichellia* sp. av helt olika sammansättning beroende på vilket havsområde det analyserade videomaterialet kommer från.

Videokartering är en dålig metod för kartering av fiskar och flera bottenlevande djur. Därför ska andra metoder användas för kartering med dessa organismgrupper som karteringsmål. Observationer som görs till nivån fisk sp. (fi. *kala* sp.) är inte användbara för vidare användning av materialet och är onödig belastning av datasystemen. Således lönar det sig endast att skriva upp sådana observationer av fisk och botten djur som kan artbestämmas till artnivå.

Förekomstinformation i videoanalyser

Eftersom videosekvensens bild rör sig hela tiden och det inte går att styra kamerans rörelser i efterhand, kan vissa arter endast synas tillfälligt på videon. Ofta fokuserar kameran på enskilda alg- eller växtindivider under en kort tid och t.ex. trådalger som lever under blåstång kan bli i gömman och syns endast då blåstången stundvis rör sig med vågorna.

Fastän det i dylika situationer finns en säker observation av arten i videosekvensen, är det omöjligt att artbestämma arten/artgruppens helhetliga täckningsgrad för analysområdet. I sådana situationer kan det användas av *presence*-markering (information om förekomst),

där täckningsgraden helt saknas. Förekomstinformation betecknas som 0,001 %. Den minsta möjliga procentenheten för täckningsgraden för alla arter är 0,1 %.

Djurobservationer på video

Täckningsgraden för sessila, d.v.s. stillastående djur (t.ex. musslor, havstulpan, tångbark, *Ephydatia fluviatilis* och polyper) bedöms i procent eller antal individer. Metoden för bedömning av förekomsternas mängder presenteras i kapitel 6.

Täckningsgraden för enskilda individer eller ett mycket lågt individantal är 0,1 % och är den minsta möjliga täckningsgraden. För djur är det också möjligt att endast använda förekomstinformation på samma sätt som för växter och alger. Vid bedömning av sessila djur är det viktigt att komma ihåg att vita arter (t.ex. havstulpan eller östersjömusslans skal) reflekterar ljus och därför kan urskiljas bra på video, vilket lätt ökar täckningsgradens andel i bedömningar.

Fiskarter och andra rörliga djurarter som finns med på listan av Velmu-prioriterade arter noteras som antal individer. Ifall individantalen är svåra eller omöjliga att räkna, skrivs den noggrannaste uppskattningen av individantalet upp.

Bedömning av botten typ från video

Ur videomaterialet är det bara möjligt att uppskatta botten typen av det tunna översta bottenlagret. T.ex. tolkas botten typen för lerbotten där ytan täcks av grus helt och hållet som grus, fastän botten i verkligheten skulle bestå mestadels av lera med ett tunt grusskikt överst. Videoanalysen skiljer sig således betydligt från geologiska karteringar, där det är möjligt att kartera de djupare botten skikten.

Bedömning av botten typen på mjuka botten ar kan vara krävande. Samtidigt som videon filmas är det bra att skriva ner inledande kommentarer om botten typen: den som filmar kan t.ex. känna ifall botten är mjukt eller hårt. Den som senare analyserar videon kan utnyttja denna information i de slutliga analyserna. De kommentarer som har gjorts i fält sparas ändå inte i LajiGIS-databasen.

Silt, gyttja och lera kan emellan skiljas åt när kameran stöter i botten:

Silt

Silt dammar upp en del och när kameran lyfts upp syns ett puderaktigt, gulskiftande moln. Kameran sjunker oftast inte djupt ner, d.v.s. videon blir inte helt svart. På ytan av silten kan det emellan synas hål och gropar som grävts av fiskar och botten djur. Silt känns också hårt när kameran stöter i botten.

Gyttja

Gyttja dammar våldsamt och när kameran lyfts upp kan det synas trasaktiga delar (fi. *rieskalemais* *kappaleita*) av gyttja på bilden. Kameran sjunker ofta ner i gyttjan och då blir bilden svart. Gyttjans yta ser ofta gropig ut ("som cellulit").

Lera

Lera är ofta svårt eller omöjligt att identifiera från video. Lerans yta ser ut som silt, men dammar inte. Hård glaciallera kan bilda konstiga lava-aktiga, betongaktiga och/eller vasstandande upphöjningar och formationer på botten.

Bedömningen av stenarnas kornstorlek kan vara krävande. Vid bedömning av täckningsgraden är det bra att minnas botten typens betydelse: hurdan miljö kan botten typen i fråga skapa. Väsentligt är alltså att skilja åt rörliga kornstorlekar (sand och grus) från stabila botten typer (t.ex. berg).

För botten som är helt täckta av vegetation, är det viktigt att bedöma botten typen som antingen rörlig eller stabil (eng. *mobile / non-mobile*). Pålitligheten för bedömningen av botten typen skrivs upp. I bedömning av botten typen används Velmu-programmets botten typsklasser (tabell 3).

Bedömning av andelen löst sediment från video

Andelen löst sediment bedöms i videoanalyserna på skalan 0–3.

0 = inget sediment

1 = lite När kameran stöter i botten dammar det upp lite löst sediment. Det täcker inte växter, men på botten syns lite sediment.

2 = medel Sediment syns på vågräta ytor och botten dammar tydligt. Sediment finns också på ytorna av vattenväxter.

3 = mycket Rikligt med sediment och det täcker tydligt alla ytor.

Ur videomaterialet är det emellan svårt att bedöma ifall det finns rikligt med sediment på botten eller ifall det bland gruset finns silt eller gyttja. I sådana fall ska det kontrolleras ifall det finns spår eller lämningar av mjuka botten djurs botten djur som kunde stöda bedömningen. Sedimentvärdet för mjuka botten (silt, gyttja och lera) behöver inte markeras.

Andra bedömningar från video

Videons kvalitet (t.ex. bildkvalitet och analyserbarhet) bedöms på skalan 1–3.

0 = inte bedömts

1 = dålig

2 = medel

3 = bra

11.4. Sparande av videoanalysernas resultat

Resultaten för videoanalyserna sparas i LajiGIS-havsprotokoll. Observera att det är väsentligt att videons identifieringskod (Videons-ID) sparas rätt, så att informationen och den ursprungliga videon kan kopplas ihop vid behov.

11.5. Tidsåtgång för videofilmning och analys

Tiden som går åt drop-videofilmningen beror på hur karteringspunkterna har placerats i karteringsområdet. Gridpunkter, d.v.s. rutnätspunkter, kräver grovt taget ca. 5 – 20 minuter per punkt. Tidsåtgången innehåller en uppskattning över den tid det går åt att röra sig från en punkt till den nästa och variationen i tidsåtgången beror på punkternas placering (grynnor jmf. öppet hav) och filmobjektets djup. Random punkter, d.v.s. slumpmässiga videopunkter, tar ungefär lika länge att filma som gridpunkter, men körtiden mellan punkterna kan variera från några minuter till t.o.m. en timme.

Tidsåtgången för videoanalyser är direkt kopplade till bottenotyp, artsamhällets mångfald och antalet habitat som finns med på videon. Under en arbetsdag (8 h) klarar en person av att pålitligt analysera ungefär 30–80 videofiler. Överföring av information från analysformuläret till databasen är tidskrävande, vilket innebär att det ska planeras in tillräckligt med tid för det: för fyra videoanalyser ska minst en dag planeras in för dataöverföring.

11.6. Användning av annan information i videoanalyser

Prover som tagits med bottenräfsa eller bottenhuggare kan användas som stöd för videoanalyserna. Information som samlats med bottenhuggare eller Luther-räfsa kan direkt överföras till videoanalysen, ifall proven har tagits på samma provtagningspunkt som videon filmats på.

Arter som har fångats med provtagningsmetoderna på samma punkt kan noteras som en del av videoanalysen som förekomstinformation (0,001 %). Ifall det i samband med videoanalysen har gjorts provtagningar, ska det alltid noteras som en del av videopunktens karteringsmetoder.

Information från växtprovtagning med räfsa från mjuka botten i videoanalyser

Det rekommenderas att ta prover från mjuka botten i samband med drop-videofilmning för att stöda senare videoanalyser. Prover som samlats med Luther-räfsa (figur 5) kan användas för att stöda artbestämningar som gjorts från video.

Metoden lämpar sig för att göra exakta artobservationer från videopunkter, eftersom mängden provtagen växtlighet kan bedömas från videon. Dessutom kan provtagning med räfsa användas ifall det i samband med dyk- eller videokartering inte går att samla in prover

p.g.a. grumlighet eller ifall drivande växtmaterial begränsar bedömningen av botten typen (t.ex. stora drivande algmattor).

Räfsan kastas vid karteringspunkten minst 5–10 gånger och provtagningen fortsätter tills nya arter inte fångas upp med räfsan. Växtligheten artbestäms i båten eller i laboratoriet.

Den information som fås från provtagningen med räfsa är beskrivande och det skrivs upp som förekomstdata (0,001 %), ifall det inte har filmats drop-video på samma punkt. Ifall det finns drop-video från samma karteringspunkt sparas växtarternas förekomst som procentuell täckningsgrad baserat på videoanalyserna. Karteringsmetoden noteras då som "video+hara (44)".

Figur 5. Med hjälp av en räfsa är det möjligt att göra observationer över bottenens artsammansättning. Metoden lämpar sig speciellt för att specificera artobservationer från drop-videopunkter och i områden där det inte går att göra visuella observationer. Provtagning med räfsa ger inte en kvantitativ bild över arternas mängder eller botten typ.

© Metsähallitus / Essi Keskinen 2010

12. Metoder för bottendjursprovtagning

12.1. Bottendjursprovtagning från mjuka slambottnar

Avsikten med provtagningen är att samla in antingen kvantitativt eller kvalitativt data för att få fram en allmän bild av bottendjurssamhället. Prover samlas med bottenhämtare antingen för hand från en båt eller med vinsch från ett forskningsfartyg. I detta sammanhang avser begreppet "grunda bottnar" bottnar som finns på under 20 m djup och med "djupa bottnar" bottnar som finns på över 20 m djup.

I Velmu-programmet görs bottenprovtagning på sommaren (ofta i juli-september). Detta skiljer sig t.ex. från HELCOMs övervakningsanvisning, som menar att provtagningen ska göras i maj-juni. Med Velmu-provtagningens tidpunkt strävas det till att undvika en för stor mängd juvenila bottendjur i proverna.

Provtagningen av bottendjur på mjuka bottnar baserar sig på att ta sampel med en känd yta (med specifik storlek) från havsbotten. Med hjälp av den kända ytan är det möjligt att bestämma arternas antal eller biomassa enligt ytans areal. Den använda bottenhämtarens typ och yta skrivs upp i fältprotokollet för bottendjur (*Pohjäläinnäytteenoton_maastolomake_versio_20180525.doc*) och informationen förs över i POHJE-informationssystemet i samband med överföringen av analysresultaten.

Ett bottenprov är kvantitativt när bottenhämtarens yta är känd och den har låst sig helt. Ifall ytan inte är känd eller bottenhämtaren tydligt läcker när man drar upp den ur vattnet är det frågan om ett kvalitativt bottenprov. Provets djup bestäms antingen med ekolod eller med hjälp av bottenhämtarens vajer (ifall den är försedd med mått). Djupet skrivs upp i fältprotokollet och förs över i POHJE-informationssystemet som en del av provets bakgrundsinformation.

Att sänka bottenhämtaren till botten och att lyfta upp den

En bottenhämtare rör sig inte fritt och lätt i vattnet. Detta gäller speciellt huggande bottenhämtare som van Veen, Ekman och Ponar. När bottenhämtaren rör sig ner mot botten skapas en tryckvåg som kan bidra till att det lösa ytsedimentet störs när bottenhämtaren landar på botten. Därför är det viktigt att sakta ner farten i god tid innan botten (ca 2 – 10 m från botten) och efter det sänka bottenhuggaren i botten så långsamt som möjligt.

När bottenhuggaren har landat på botten släpps en meter löst rep/vajer, så att hämtaren kan lägga sig jämnt på botten. Efter detta avfyras bottenhämtaren, som sedan lyfts upp från botten med ett stadigt och jämnt drag

Beskrivning av sedimentet och bestämning av bottenkvaliteten

Provet som lyfts till ytan förs över i ett fat eller i en hink och fotograferas tillsammans med information om provtagningsspunkten (figur 6). Ifall provet tas med en genomskinlig

rörhämtare, fotograferas det med en mätpinne och provtagningspunktens information innan provet förs över i ett fat.

Figur 6. Exempel på dokumentation av provtagningsmassa från en bottenhämtare.
© Forststyrelsen / Heidi Arponen 2013

Provtagning av sedimentet görs för det första provet. Ifall det görs upprepade prover från samma plats, jämförs det första provet med de följande proven. Ifall sedimentets kvalitet tydligt ändras med de upprepade proven, ska fartygets plats kontrolleras för att se ifall fartyget måste flyttas för att kunna fortsätta med provtagningen. Ifall platsen fortfarande är rätt, tas det också fotografier av de andra sedimentproverna.

Sedimentets beskrivning görs med ögonmått. Baserat på bottenmaterialets kornstorlek, sedimentets färg och doft. För bestämning av kornstorleken används bottenkvalitetsklassificeringen i tabell 3 (denna klassificering avviker från HERTTA-klassificeringen). Bottenkvalitetsklassernas totala täckningsgrad är alltid exakt 100 %.

Ifall det finns behov att ytterligare analysera bottenkvaliteten, tas det enligt möjlighet ett skilt sedimentprov med rör-, Ekman eller van Veen -hämtare. För sedimentprovtagning öppnas bottenhämtaren från den övre sidan och vattnet ovanpå sedimentet hälls försiktigt bort, varefter det tas ett sedimentprov på minst 50 cm³ från sedimentets översta skikt (3 cm). Provet markeras tydligt, förvaras nedfrysta och transporteras till laboratoriet för fortsatt analys (t.ex. analys av andelen organisk materia i sedimentet). Provet kan också vid behov förvaras i etanol.

Bottenhämtare för mjuka bottnar

Van Veen

Van Veen är en stor, funktionssäker bottenhämtare, som tar prover med en yta på ca. 0,1 m² från både mjuka bottnar samt bottnar med sand eller finkornigt grus. Ifall van Veen -hämtaren sänks för snabbt ner till botten, bildas en tryckvåg framför hämtaren som gör att bottensedimentet skjuts åt sidan. Därför måste farten sänkas (till 0,1 – 0,2 m/s) ca. 10 meter ovanför botten. På grund av hämtarens tyngd, kan den endast användas från båt eller fartyg med vinsch.

När hämtaren har nått botten sänks vajern lite till, så att inte fartygets rörelser rycker till hämtaren och att den sjunker tillräckligt djupt ner i sedimentet. Efter detta lyfts hämtaren till ytan med en jämn hastighet. Bottenprover kan inte tas i kraftig sjögång eftersom det inte går att kontrollera hur hämtaren sänks till botten och provernas kvantitet lider. I praktiken beror gränsen för vindhastigheten av hur mycket provtagningsfartyget klarar av.

Prover som tas med Van Veen är kvantitativa, ifall deras volym är över fem liter (HELCOM 2017). Bottendjur lever huvudsakligen i 0 – 15 cm djup i sedimentet och ett prov på över fem liter räcker för att bedöma bottendjurens riklighet. För att bedöma volymen kan det göras volym-markeringar i provfatet/-hinken. Provtagning med en stor hämtare görs om, ifall provets volym är under fem liter. I sådana fall jämförs provets volym med provtagarens maximala volym som skrivs upp i fältprotokollet.

Ifall det efter 2–3 försök inte går att få ett kvantitativt prov, kan också ett kvalitativt prov tas tillvara. Detta görs t.ex. då provet delvis har läckt ut från hämtaren. Då markeras provet som inte kvantitativt med koden E för "*ei kvantitatiivinen*". Då räknas inte de andra proven med, utan arterna skrivs upp och endast en artlista från provtagningen överförs i LajiGIS. Ifall provet inte uppfyller kraven för ett kvalitativt prov, skrivs artobservationerna upp och sparas i Excel-fil för modellering, men resultaten förs inte över i LajiGIS/HERTTA.

Ekman, Ponar och Box corer -hämtare

Dessa bottenhämtare har en tydligt mindre yta (0,2 m²) än van Veen-hämtaren. Speciellt Ponar och Ekman-hämtarna passar bra för provtagning från mindre fartyg eftersom det inte behövs en vinsch för att använda dem (figur 7). En typisk box corer-hämtare är ändå tyngre och kräver vinsch. Både box corer och Ponar utlöses på bottnet när vajern blir lös (som van Veen) och är funktionssäkra. Ekman är den lättaste bottenhämtaren och den utlöses med en tyngd. Eftersom Ekman huggaren är så lätt och har en utlösningmekanism är den lämplig endast för grunda bottnar (<15 m) och påverkas lätt av båtens drift under provtagningen.

Arter med låg täthet, är sämre representerade i prover som tagits med dessa mindre bottenhämtare än jämfört med prover som tagits med stora van Veen -hämtare. Beroende på provtagningsens avsikter kan det från en plats tas flera upprepade sampel. Användningen av olika bottenhämtare och mängden upprepade sampel beror ändå på organismernas täthet och fördelning.

Figur 7. Bottenprovtagningen från mjuka bottnar kan göras med t.ex. en box corer -hämtare till vänster (© SYKE 2009) eller en Ponar -hämtare till höger (© Forststyrelsen / Juho Lappalainen 2014)

Sällning av prover från mjuka bottnar

I sällning av prover från Velmu-programmets bottendjursprovtagning används 0,5 mm och 1 mm sållar (figur 8). Vid sidan om dessa, kan det vid behov också användas en 5 mm såll för att skilja åt större bottenmaterial och organismer.

Sällningen påbörjas genom att försiktigt hälla vattnet som finns i provet i sållserien så att det tätaste sållet (0,5 mm) är lägst ner. Efter detta frigörs sedimentprovet i en så eller annat tillräckligt stort fat och provets volym bestäms med ögonmått eller med hjälp av måtten i sån. Provernas volym skrivs upp i enheten liter i fältprotokollet.

Sällningen fortsätter genom att lägga till vatten i provet och försiktigt blanda vatten-sedimentblandningen med en skopa eller med handen. Blandningen hålls i delar över i sållserien och sedimentet sköljs försiktigt med en vattenslang genom sållen, tills hela sedimentprovet har hållts över i sållen.

Slutligen sköljs materialet som blivit kvar på sållen över i sållens hörn med vatten. Efter det sköljs materialet över i provtagningsburkar. Materialet sköljs ner med etanol från en sprutflaska. Materialet som blivit kvar på 1 mm och 0,5 mm sållarna förvaras i skilda burkar.

Från fall till fall kan proven endast sållas med 0,5 såll i fält rakt i burken, men då görs 1 och 0,5 mm sållningen först i laboratoriet i samband med analysen.

Sållningen ska göras fort, men försiktigt. Framförallt eftersom mjuka organismer, som havs- och fåborstmaskar lätt går sönder och sköljs genom sållen. Sållningen ska ändå göras så noggrant att materialet som blir kvar på sållen representerar den storleksklassens organismer och att det inte blir kvar överlops finfördelat material i sållen.

Figur 8. Bottenprover sållas med hjälp av en 0,5 mm och 1 mm såll (i sållserien är 0,5 mm sållen underst och 1 mm sållen överst). © Metsähallitus / Juho Lappalainen 2013 (vänster). © Metsähallitus / Kevin O'Brien 2013 (höger).

Ifall sediment lätt sköljs genom sållen kan de större djuren plockas rakt i burk med pincetter. Detta går främst att göra för prover från en 1 mm såll. Ifall provet innehåller styv glaciallera, som inte innehåller bottendjur, behöver inte lerklumparna sköljas ner i sållen. Ytan på klumparna av glaciallera kan istället direkt sköljas av med vatten så att eventuella organismer på ytan sköljs ner i provburken. I praktiken kan klumparna av glaciallera tas bort först då det inte längre kan hittas organismer från resten av provet som hållts över i sållen. Samma förfaringssätt kan användas för större stenar. Sållning av sandiga prover och sortering av organismer beskrivs i avsnittet '*Provtagning av bottendjur från sand- och grusbotten*'.

Organiskt bottenmaterial kan sköljas över med djuren i samma provtagningsburk. Ifall en del av djuren har plockats bort i en egen burk kan det kvarblivna bottenmaterialet förvaras i en skild burk. Då skrivs det upp i fältprotokollet att det finns två burkar för ett och samma prov.

Markeringarna på burken och i protokollet görs såhär:

- Första burken, innehåller ca. hälften av provet = 1 a
- Andra burken, innehåller resten av provet = 1 b
- I fältprotokollet görs en anteckning om att prov 1 är uppdelat i burkarna a och b

Samma förfaringssätt används ifall det finns flera burkar till följd av ett rikligt bottenprov. Ifall det inte alls finns djur i bottenproven, ska också denna information skrivas upp i fältprotokollet.

Markering och förvaring av prover

Prover som sållats med 0,5 mm och 1 mm såll och eventuella replikat förvaras och hanteras alltid skilt. Provtagningsburkarna markeras med information om provet. Samma information skrivs även på en lapp som läggs i provburken. Markeringarna görs med blyertspenna.

Följande information ska finnas med:

- ✓ provtagningsstationens kod
- ✓ djup
- ✓ provtagningsdatum
- ✓ sållstorlek
- ✓ replikatnummer (t.ex. 1/3)
- ✓ en eventuell bokstavskod (a, b, c o.s.v.) ifall provet har förvarats i flera burkar

Proverna förvaras i 70 % etanol (slutlig halt). Ifall brukarna innehåller mycket vattnigt material (sand, organiskt material, alger o.dyl.) kan det hållas ren etanol i provburkarna så att etanolens andel är minst 2/3 av provet. Efter detta vänds provburken upp och ner så att etanolen blandas med hela provet. Det ska finnas rejält mer etanol än bottenmaterial i provburken, så att provet hålls under vätskeytan.

Proven förvaras gärna svalt och skyddat från ljus tills de analyseras. Proven förvaras i täta glas- eller plastburkar med lock som är avsedda eller bevisligen fungerar väl för förvaring av bottenprover. Tidvis måste det kontrolleras att locket är tätt fast och att inte etanolen har avdunstat.

12.2. Provtagning av bottendjur från sand- och grusbotten

För provtagning av bottendjur från sand- och grusbotten som görs inom Velmu används rör- eller Tvärminnehämtare. En rörhämtare består vanligtvis av ett minst 20 cm högt plastplexiglasrör med en diameter på t.ex. 8 cm. Den använda provtagarens yta skrivs alltid upp på provet.

Röret skjuts ner i botten, åtminstone till 10 cm djup. När röret är i botten, läggs en tät gummikork på rörets övre ända, varefter röret flyttas över i en glasburk. Rörets kork tas bort först då röret är i glasburken. Efter att korken tagits bort, lyfts röret sakta ut ur burken och glasbrukens lock läggs på under vattnet.

Genom att ta proven på detta sätt, är det möjligt att ta tiotals rörprover under ett och samma dyk. Alternativt kan flera rör användas som läggs på burk först på ytan. Sådana rör måste då stängas med en ytterlig kork i nedre ändan av röret. Ifall provröret är smalt, måste flera upprepade rörprover tas från en provtagningspunkt för att försäkra ett representativt prov.

Prover som tas från sandbotten kräver inte separat sållande i fält, eftersom den organiska halten i dessa prover är låg. Vattnet i burkarna byts däremot ut mot etanol och ifall så önskas kan rose bengal-färg tillsättas. Burken vänds upp och ner, så att etanolen blandas jämnt med hela provet. Eftersom sandprover innehåller mycket vatten, lönar det sig använda utspädd etanol för preservingen, men ändå så att den slutliga etanolhalten är ca. 70 %.

Djurens separering ur sanden görs i laboratoriet i samband med analysen: provet kan hållas i mindre satser i ett större ämbar tillsammans med mycket vatten, blanda väl och håll över de djur som stigit upp till ytan i ett såll, som sköljs ner från sållen i provburken med etanol. Blandning innebär i detta sammanhang att ämbaret eller motsvarigt snurras snabbt så att djuren och sanden sätts i rörelse tillsammans med vattnet. Efter detta hålls materialet som stigit upp till ytan hastigt i sållen.

Sköljningarna ska upprepas tills inga djur längre stiger upp till ytan av vatten-sandblandningen. Den kvarblivna sanden ska ännu undersökas noggrannare för att även kunna hitta andra tyngre organismer som t.ex. små snäckor, musslor och musselkräftor.

12.3. Provtagning av bottendjur från hårda botten

Avsikten med provtagning från hårda botten är att samla information som på kvantitativt eller generellt sätt beskriva artsammansättningen på botten. Eftersom flera provtagningsmetoder som används från båt är svåra eller omöjliga att använda på hårda botten, samlas information från dessa oftast genom dykning.

I denna metodbeskrivning rekommenderas dykprovtagning endast från grunda hårda bottenar, men en dykare med dykutbildning på professionell nivå kan hämta prover från mycket större djup.

Fastställning av provtagningspunkt på hårda grunda bottenar

Kvantitativa provtagningsmetoder på hårda botten baserar sig på provtagning av bottenens arter från en förutbestämd yta. Med dylik provtagning kan artsammansättningen och individantalet och vid behov även biomassan bestämmas för bottenens areal.

Från varje provtagningspunkt samlas prover från områdets huvudsakliga växtlighetszoner och djurbiomassan från dess optimala livsmiljöer. Proverna representerar då i genomsnitt följande zoner i de olika kustområdena:

Västra Finska viken och Skärgårdshavet

trådalgs-, blåstångs- och rödalgs / blåmusselzoner

Östra Finska viken

trådalgs-, blåstångs- och bergborstingszoner

Bottenhavet och norrut

de samhällen som bäst uppehåller områdets biodiversitet

Från varje dyklinje tas ett prov av områdets biota från dess optimala djup och -habitat så att det för varje dyklinje tas tre prover. Provtagningsdjupen väljs från 0–2, 2–4 och 4–6 meters djupzoner, som representerar olika samhällen. Det vill säga att ett av de tre proven ska tas på ett djup mellan 0–2 meter, det andra på ett djup mellan 2–4 meter och det tredje provet från ett djup mellan 4–6 meter.

Proven tas enligt mån av möjlighet intill växtkarteringslinjen, men ifall det önskade habitatet eller lämpliga provtagningsbotten inte finns på karteringslinjen kan bottenprovet tas längre bort från linjen. I dessa fall noteras det habitat där bedömningen / provtagningen slutligen har gjorts i fältprotokollet. Bottenens lutning bedöms för varje provtagning.

Provtagning med Kautsky -hämtare

För kartering av bottendjur på hårda bottenar används en Kautsky-hämtare, som består av en ram med en yta på 20 x 20 cm och en fastspänd insamlingspåse. Även en mindre version (15 x 15 cm) av Kautsky-hämtaren kan användas, ifall områdets hårda bottenar endast består av relativt små stenar. Ramens storlek ska meddelas i fältprotokollet.

Insamlingspåsen ska vara av hållbart tyg och maskstorleken högst 0,3 mm. Det rekommenderas starkt att använda enskilda insamlingspåsar, så inte prover från olika djup blandas ihop. Provet innehåller de organismer som finns inuti provtagningsramen som samlas i insamlingspåsen med hjälp av en skrapa.

Inför provtagningen ska dykaren lägga sig stadigt på plats på havsbotten och placera ramen på en platt klippa eller sten så att ramen är tätt fast i botten. Ifall ytan är väldigt brant, måste provtagningen göras i fritt vatten (figur 9), men då ska dykaren vara i lätt negativ flytkraft för att hållas på plats.

Figur 9. Provtagning med Kautsky på brant lutande botten. Ett jordsåll är ett lämpligt verktyg för att dela upp djuren från bottenprover i olika storleksklasser. © Mats Westerborn

Dykaren kan ta prover från lodräta ytor, men detta förutsätter fullständig kontroll av flytkraften så inte provtagningsramen flyttar på sig under provtagningen. Provtagning i fritt

vatten rekommenderas inte i Velmu-karteringar, eftersom det är tekniskt krävande och organismsammansättningen på lodräta ytor skiljer sig från vågräta ytor.

Innan provet skrapas från botten, kontrollerar dykaren att det inte blir springor mellan ramen och klippan. Ytans lutning bedöms i grader (som heltal från 0 – 90 grader; 0 för jämna och 90 för avlånga ytor). Under själva provtagningen skrapas provet med skrapan mot provtagaren så att Kautsky-hämtarens påse löper mellan benen och Katusky-ramens påsbåge är mot dykaren. Provet skrapas i påsen först då det har försäkrats att provet inte läcker ut från springor mellan botten och ramen och dykaren säkert hålls stadigt på plats. Ytan innanför ramen skrapas noggrant, samtidigt som det kontrolleras att ramen inte rör på sig i samband med skrapningen.

När ytan är ren, leds det samlade materialet i botten av påsen och påsen stängs. I detta skede krävs noggrannhet, för att se till att varje djur förs ner till påsens botten så att det inte blandas med följande prov. Ifall det förekommer makroskopisk växtlighet (vattenväxter eller makroalger) på provtagningssytan samlas de som en del av provet och artbestäms i laboratorium.

Endast lyckade prover ska tas tillvara. Ifall dykaren lägger märke till att en del av proverna läcker ur i samband med provtagningen kan insamlingspåsen vändas in och ut under vattnet, tömma påsen och ta ett nytt prov. Slutligen bör det nämnas att provtagning med Kautsky-hämtare inte fungerar ifall klipp- eller stenytan är mycket skrovlig. Provtagningen lyckas endast på släta klippor/stenar.

Kautsky-provet ska placeras rymligt i sina markerade påsar i vattenämbar och läggas på burk först i slutet av fältdagen. I följande avsnitt ges anvisningar för hur proven ska läggas på burk, sållas och andra behandlingar, tillsammans med uppgifter om hur proven ska markeras och förvaras.

Provtagning från hårda djupa bottnar

Det är svårt att samla kvantitativa prover från djupa hårda bottnar. Den provtagningsapparat som kan sänkas från ytan fungerar inte i för stora djup, samtidigt som djupet begränsar dykarens arbetstid och riskerna för denna ökar.

Olika räfsor rekommenderas inte heller eftersom de endast selektivt och slumpmässigt samlar in olika arter. Information över artsammansättningens allmänna drag kan däremot fångas upp med hjälp av undervattens videokameror, men då går det främst att göra observationer över stora arter.

13. Hantering och analys av bottendjursprov

13.1. Sällning och förvaring av bottendjursprover i lab

Bottendjursproverna förvaras i 70 % etanol i burkar med täta lock (figur 10). De förvaras svårt och skyddade från ljus tills proven analyseras. Observera att etanolens slutliga koncentration ska vara nära 70 %. Detta innebär att prover med mycket vatten eller mycket vattning sand el.dyl. måste förvaras med starkare etanol.

Figur 10. Proverna förvaras i täta burkar med tillräckligt med etanol (70 %).

© Forststyrelsen / Roosa Mikkola
2014

Provernas hållbarhet ska kontrolleras regelbundet ifall proven förvaras länge. Prover som innehåller bottendjur från mjuka bottnar (Ponar, Ekman o.s.v.) och hårda bottnar (Kautsky) behandlas på olika sätt i laboratoriet.

Prover från mjuka bottnar

Prover från mjuka bottnar sällas med 0,5 mm såll och ifall det inte redan gjorts i fält sällas de också med 1 mm såll i laboratoriet. Proverna kan sällas på nytt innan analys ifall det finns mycket finfördelat material i proven som annars skulle försvåra analysen. Sällning av prover från mjuka bottnar beskrivs mer detaljerat i avsnittet om *'Sällning av prover från mjuka bottnar'*.

Prover från hårda bottnar

Kautsky-prover beroende på områdets artsammansättning och provernas egenskaper, antingen genom en sållserie eller bara med 0,5 och 1 mm såll. Ett sålltorn med olika maskstorlek rekommenderas för att lätt få fram storleksskillnaderna mellan organismerna och för att skilja åt alger/annat material från djuren. Användningen av sållserier effektiviserar ofta hanteringen och analysen av prover som innehåller mycket musslor eller alger. Sällning av Kautsky-prover beskrivs mer detaljerat i avsnittet om *'Sällning av Kautsky-prover'*.

Mängden av material (sand, alger- och växter som gått sönder o.dyl.) som blir kvar efter sållning bedöms på en skala från +, 1, 2, 3 och markeras i protokollet. I samband med analysen skrivs endast ner det bottenmaterialet som tydligast kan urskiljas från provet. Bedömningen kan kontrolleras i laboratoriet då provet vidarebehandlas och mikroskoperas.

13.2. Sållning av Kautsky -prover

Från Kautsky -prover bestäms artsammansättningen och mängden makrofyter och ryggradslösa djur som lever på dem. Det rekommenderas att en serie jordsållar används, ifall en sådan finns tillgänglig. Sållserien underlättar analysen och ökar analysens noggrannhet, speciellt i sådana prover där organismernas biomassa är hög.

Stora prover kan sållas genom 10 (9,5) mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm och 0,5 mm sållar. Ifall djurbiomassan är låg och består av små individer räcker det att sålla med 1 mm och 0,5 mm såll. Provernas organismer artbestäms i laboratorium.

Ifall ett sålltorn inte har använts och det finns begränsat antal musslor (t.ex. i Östra Finskaviken och Bottenviken) mäts musslornas längd med t.ex. en linjal eller skjutmått för att skilja åt ålders- och storleksklasser (*Mytilus*, *Dreissena* och *Mytilopsis*). Alternativt görs uppdelningen enligt ögonmått (som kontrolleras med mätning) i följande storleksgrupper: 0,5–1 mm (0,5 mm sållens organismer), 1–2 mm, 2–5, 5–10, 10–15 mm o.s.v. I stora musselprover kan mätningen göras för ett stickprov. **Utgångspunkten för år 2022 är att storleksklassen för bottendjur inte mäts.**

För att försnabba analysen av prover med mycket alger kan flera metoder utnyttjas. Användning av ett sålltorn rekommenderas. Alger och djur kan skiljas åt från algprover på flera olika sätt. Det viktigaste är ändå att gå igenom algmassan, efter sköljning, under mikroskop för att hitta de allra minsta arterna.

Först hålls algmassan ner i sålltornet, varefter den sköljs med mycket vatten. Efter det har det visat sig vara bra att t.ex. skölja och skvalpa runt algmassan i rikligt med vatten, hålla över vattnet i sållen, "borsta" algmassan med pincett i vatten och skölja algtofsarna med vatten i sållen. Ifall det finns mycket alger kan det efter noggrann sköljning delas upp för att effektivisera analysen (se anvisningar för uppdelning av prover).

13.3. Sortering och räkning av djur och alger

Djuren plockas och sorteras från bottenmaterialet i små satser, under en förstoringsslampa och / eller mikroskop. Det lönar sig att plocka fåtaliga arter och arter som kräver noggrannare mikroskopering åt sidan i en egen petriskål. Däremot lönar det sig att direkt räkna de rikligt förekommande arterna då de plockas från provet.

Individantalet för varje art eller artgrupp räknas för varje prov. Hela djur och huvuddelen av sönderrivna djur räknas som individer. Andra delar av sönderrivna djur räknas ihop och ett minimiantal individer bedöms baserat på summan av dessa delar.

Vid analys av prover antecknas följande uppgifter:

- ✓ artbestämda arter och deras individantal (antecknas utgående från sållstorlek)
- ✓ musslornas storleksklasser
- ✓ bottenmaterialet
- ✓ andelen bottenmaterial (slam, sand o.dyl.) på en skala från 0–3

För **Kautsky-prover** antecknas de ovannämnda uppgifterna och ytterligare dessa:

- ✓ artbestämda algarter
- ✓ algarternas riklighet på en skala från 0–3

För att effektivera analysen och se till att inget glöms, rekommenderas användningen av ett färdigt protokoll som innehåller alla de ovannämnda punkterna och typiska arter för området.

Mikroskop används alltid vid hantering av prover från 0,5 mm såll. Stora och lätt igenkännbara arter från prover från 1 mm såll kan räknas och artbestämmas antingen med eller utan mikroskop. Ifall det finns rikligt med oorganiskt material i proven, kan proven färgas med rose bengal-färg innan individerna räknas.

Bottendjuren sorteras från algmassan. Det måste göras en avvägning mellan den tid som går åt att hitta djuren och det informationsvärde som fynden har, innan man börjar sortera och leta efter enskilda individer av rikligt förekommande djur.

Användning av mikroskop garanterar inte ett noggrant resultat. Ifall provet inte har delats upp i tillräckligt små delar, går det inte att hitta alla individer från provet. Genomgång av stora prover i en petriskål under mikroskop garanterar alltså inte ett noggrant resultat.

Vid artbestämning av blåmusslor, lönar det sig att uppmärksamma att det bland proven kan finnas vissa främmande arter (*Dreissena polymorpha*, *D. bugensis*, *Mytilopsis leucophaeata*). Det lönar sig att öppna skalerna på enstaka individer för att kontrollera för kännetecknen på insidan av umbo, speciellt ifall det finns en misstanke om att det kunde vara frågan om en främmande art.

För vilka arter noteras endast förekomstinformation?

Förekomstinformation betecknas med förkortningen p eller a, där p innebär att arten förekommer (från engelskans presence) och a innebär att arten inte förekommer (absence). Presence/absence (p / a) kan skrivas i Excel som 1/0. Men talet 1 skrivs ändå bara upp för en fraktion, så att inte talet blir >1. Följande arter presenteras med förekomstinformation:

Hydrozoa

De delar som bildar stamsamhällen markeras som presence / absence, men *Hydra* i antal individer.

Amphibalanus

Krossade skal av havstulpan markeras som presence / absence, men hela individer i räknas som antal individer. Individer som växer på blåmusslor räknas som individer samtidigt som blusmusslornas individantal räknas.

Tångbark (*Einhornia crustulenta*)

Markeras som presence / absence.

Hinnkräftor och hoppkräftor

Hinn- och hoppkräftor räknas inte, eftersom extra individer kan ha blandats in i provet med sköljvattnet från havet. Ifall det finns behov att uppmärksamma djurplanktonarter (t.ex. i Östra Finska viken och Bottenviken), ska det försäkras att de endast är bottenlevande arter som t.ex. flera Cyclopoda eller de stora Limnocalanus.

Djurplanktonarter- eller grupper skrivs oftast endast med förekomstinformation (p / a). Största delen av dessa individer går nämligen igenom en 0,5 mm såll, vilket betyder att det inte går att få fram tillförlitliga individantal.

13.4. Uppdelning av prover (stickprov)

Uppdelningen av prover i stickprov ska undvikas i de flesta fall. Trots att ett välutfört stickprov kan på ett tillfredställande sätt representera vanligt förekommande arter, blir fåtaliga och sällsynta arter lätt helt borta eller så överdrivs deras antal. T.ex. ifall det finns två individer av en viss art i ett prov och provet delas upp i åtta rutor, där endast två mikroskoperas, är det endast en 25 % chans att arten i fråga hittas. Problemet är speciellt tydligt i situationer där det fattas replikat, d.v.s. varje prov är det enda som representerar det givna området. Med hjälp av replikat kan de fel som uppstår till följd av stickproven jämnas ut.

När uppdelning i stickprov görs, måste det göras på ett sätt som inte påverkar slutresultaten, utan stickprovet ska representera helheten (hela populationen). T.ex. är ett rutnät på en bricka inte ett helt neutralt sätt att uppdelat provet, eftersom det ofta samlas mer eller mindre material på kanterna och i hörnen av brickan, jämfört med de andra rutorna.

Uppdelning och enbart delvis analys av prover är ändå motiverat ifall provet är så stort att analyskostnaderna för provet (i förhållande till det mervärde som fås) är för stora. Också detta är en sak som måste beslutas på lokal nivå, baserat på erfarenhet och omständigheter. Ifall det har noterats och utretts att stickproven inte har en stor inverkan på resultatens pålitlighet och ifall analysen av hela provet är orimligt dyr, är uppdelningen i stickprov motiverad.

Vid behov kan provet förövrigt behandlas i sin helhet, men så att t.ex. de rikligast förekommande arterna räknas från stickprov. De delar av provet som inte beräknas, måste ändå gås igenom i tillräckligt små satser under mikroskop, för att kunna hitta fåtaliga arter bland de rikligt förekommande arterna.

Uppdelningen av prover som innehåller mycket vattenväxter kan baseras på provets våtvikt. Det slutliga resultatet från analysen multipliceras slutligen med antalet uppdelade delar. Provets metadata ska förses med en anteckning om uppdelningen av provet då det förs in i

HERTTA -informationssystemet. I HERTTA finns en egen plats för anteckningar om provtagningen.

13.5. Artbestämning

Artbestämning ska helst göras av erfarna personer, gärna sådana som har utfört kompetensprov för artbestämning. Ifall mindre erfarna personer utför artbestämningar, ska denna kunna rådfråga mer erfarna artbestämmare för att försäkra artbestämningens resultat. Varje laboratorium borde ha en egen jämförelsesamling som mindre erfarna personer kan använda som stöd för verifiering av osäkra artbestämningar.

Bottendjursarter artbestäms i utgångsläget alltid till artnivå då det är möjligt. Artbestämningen görs till släkte ifall individerna är mycket små och de igenkännbara karakteristika inte ännu har utvecklats helt och hållet (t.ex. *Gammarus* eller *Idotea*-släkternas arter). I praktiken artbestäms inte *Gammarus* från 0,5 mm såll till artnivå eftersom dessa inte utvecklats de särdrag som utnyttjas för artbestämningen (dessa artbestäms som *Gammarus* sp. eller *Gammarus* sp. juv.). Det rekommenderas att individer över 5 mm endast artbestäms ifall personen som gör artbestämningen har tillräcklig kunskap för att utföra artbestämningen. Även en del större *Gammarus* -individer (speciellt honor) görs artbestämningen endast till artpar (t.ex. *Gammarus salinus* / *Gammarus zaddachi*), eftersom de är svåra att skilja från varandra.

Ifall alla individer inte kan artbestäms till artnivå till följd av artbestämningens tidsåtgång, tas det ett sampel av artgruppen som artbestäms till artnivå. T.ex. kan det förekomma hundratals märkräftor (*Gammarus*) i ett prov. Att artbestämma varje individ skulle i detta fall inte vara kostnadseffektivt. Därför tas ett representativt sampel bland märkräftorna och samplets individer artbestäms till artnivå. Med ett representativt sampel avses både att samplet är kvantitativt och kvalitativt representativt. Det vill säga att de individer som inkluderas i samplet ska väljas slumpmässigt från provet, inte t.ex. baserat på storlek (det väljs alltså inte endast större individer, som är lättare att artbestämma).

Artbestämningen av havsborstmaskar kan göras till underklass (Oligochaeta) och fjädermyggslarver till familj (Chironomidae). Även bl.a. musselkräftor (Ostracoda), vattenlöss (Hydracarina) och polyper (Cnidaria) kan göras till högre nivåer. Artbestämningen av en del masklika eller andra mjuka arter måste även av praktiska orsaker lämnas till högre nivåer, eftersom de arts specifika kännetecknen inte alltid urskiljs i preserveerade prover (bl.a. *Nemertea* och *Turbellaria*).

Det lönar sig för alla artbestämmare att regelbundet lära känna igen nya (och gamla) främmande arter och hålla utkik efter dem. Bland Velmu-prover har det hittats nya bottendjur och främmande arter.

I innerskärgården och i grunda havsvikar vid kusten och i flodmynningar kan havsborstmaskar och larvstadiet hos olika insekter, speciellt fjädermyggor, vara en betydande del av artsamhället. I Velmu-programmet strävas det till att artbestämma dessa taxon från dessa områden till artnivå, något som ofta kräver en arbetsinsats från specialister

för dessa grupper. Enligt mån av möjlighet lönar det sig då att plocka dessa arter i en separat burk och skicka dem vidare för artbestämning.

Ifall artbestämningen inte går att göra för en enskild art eller artgrupp, ska färskt eller conserverade prover skickas till Naturhistoriska centralmuseet (LUOMUS) för artbestämning. Naturhistoriska centralmuseet behandlar inte omfattande växt- eller bottendjursprover, utan svarar enbart på specialfrågor angående artbestämning.

Beräkning och artbestämning av snäckor och musslor

Tomma skal räknas inte med i individantalet. Tomma mussel- och snäckskal ska ändå kontrolleras; andra organismer gömmer sig oftast i t.ex. blåmusselskal.

I stora prover uppskattas antalet *Hydrobia* lätt för högt, eftersom det är svårt att skilja mellan döda och levande individer. För att undvika detta, kan det för stora prover t.ex. plockas fram ett tjugotal slumpmässigt utvalda individer för att kontrollera förhållandet mellan endast skal och skal med vävnad i. Under mikroskop och i gott ljus syns det oftast ifall djuret finns inuti skalet eller inte.

Hydrobia-släktet är svårt att artbestämma till artnivå, vilket innebär att det oftast är klokt att göra artbestämningen till släktet (speciellt i conserverade prover). Ifall artbestämningen inte är mycket enkel och klar, lönar det sig oftast att lämna artbestämningen av sötvattenssnäckor till släktet.

13.6. Längdmätning på bottendjur

I utgångsläge mäts inte bottendjurens storleksklasser i Velmu under år 2022. Däremot krävs sållseriens systematiska användning, eftersom den ger en grov bild över organismernas storleksklasser. Även nollobserveringar i sållen berättar att arten i fråga inte uppnår en viss storleksklass vid en given provtagningspunkt.

Längdmätningar av bottendjur är befogat då karteringens mål är att samla noggrannare information över bottendjurssamhällets struktur, dynamik och funktion. Storleken hos ryggradslösa djur påverkar deras funktionalitet och berättar även om bottendjurssamhällets tillstånd. EU:s ramdirektiv om en marin strategi styr övervakningen av livsmiljöns tillstånd t.ex. genom att granska bottendjurspopulationers storleksfördelning och andra faktorer för att beskriva samhällets tillstånd.

Anvisning "3701 *Pohjaeläinten lajisto, lukumäärän ja biomassan määrittäminen*" (Havscentrets kvalitetshanbok, Finlands miljöcentral) används vid längdmätningar av bottendjur. I anvisningen ges noggranna anvisningar för längdmätningen av olika arter. Ifall det inte finns en specifik mätmetod för någon art i anvisningen, bedöms längden enligt individens totallängd.

För rikligt förekommande musslor, havsborstmaskar och kräftdjur mäts längden på minst 100 individer. Ifall proven innehåller klart fler individer än detta, kan mängden delas upp med

t.ex. Elmgren-separerare (Elmgren 1973). Vid mätningar används mikroskopets okulärmikrometer (små organismer) eller skjutmått (> 5 mm musslor och andra djur). Mätningen görs alltid med samma förstoring, t.ex. med förstoringen 10 X okulär, 6 X objektiv.

Musslor (Mollusca)

Musslornas bredd mäts för att skilja mellan ålders- och storleksklasser.

Havsborstmaskar (Polychaeta)

För arterna *Marenzelleria* och *Hediste (Nereis)* mäts den bredaste sektionens bredd (bredaste punkten, ungefär vid 5–10 sektionen; borsten inkluderas i bredden). Detta görs eftersom maskarna töjer och går lätt sönder i förbehandlingen av proven, vilket gör längdmätningen svår.

Harmothoe sarsi mäts från det första ögonparet till spetsen av bakre kroppen.

För andra havsborstmaskar mäts hela längden, eftersom de oftast hålls hela och ögonen på flera arter är svåra att urskilja i conserverade prover.

Kräftdjur (Crustacea)

Storleksklassen på ishavsgråsugga (*Saduria entomon*) och andra tånglöss (*Idotea/Jaera*) mäts från mellanrummet mellan ögonen till spetsen på telson.

Stora ishavsgråsuggor läggs på ett sugpapper, sträcks försiktigt ut och mäts med skjutmått.

Under 5 mm stora ishavsgråsuggor och tånglöss mäts med okulärmikrometer.

Märkräftar (Monoporeia, Pontoporeia, Gammarus)

Storleksklassen på märkräftar bestäms genom att mäta avståndet från antennernas rot till spetsen på telson.

Märkräftorna hålls helt täckta med vatten i en Petri-skål och sträcks försiktigt ut innan mätningen med hjälp av t.ex. pincett och en prepareringsnål.

Vitmärlor separeras för vägning i samband med mätningarna. Vitmärlorna separeras i storleksklasser med 1 mm noggrannhet.

13.7. Registrering av artbestämda bottendjursfynd

Resultaten från artbestämningen av bottenprov matas in i miljöförvaltningens HERTTA-informationssystem i POHJE-bottendjursdatabasen. Anvisningar för registrering av observationer finns i informationssystemet. Vid behov kan Jouko Rissanen (jouko.rissanen@ymparisto.fi) vid SYKE ge anvisningar och hjälp om hur resultaten ska sparas i databasen.

13.8. Förvaring av prover efter artbestämning

Efter artbestämning förvaras proven i 70 % etanol. Små prover sparas i sin helhet. För att spara utrymme kan t.ex. stora musselindivider (som sållats med 9 mm och 4 mm såll) slängas efter analys från prover som innehåller mycket musslor. Detta görs endast för prover s Fåtaliga och intressanta arter conserveras skilt i t.ex. små Eppendorf -rör i samma burk med resten av provet.

Djurarter och alger som inte har artbestämts ska alltid sparas.

För alla arter tas representativa prover för jämförelsesamling. Proven conserveras t.ex. i Eppendorf-rör som sparas med information om plats, tid och djup för fyndet.

14. Introduktion till karteringsarbete

Velmu-karteringar kräver mycket mångsidiga kunskaper. Man måste kunna röra sig till havs, kunna använda olika utrustning och provtagningsapparat, känna till områdets arter och karakteristika och i frågan om t.ex. dykkarteringar måste man vara en dykare på yrkesnivå.

För att garantera den insamlade informationens kvalitet är arbetsintroduktionen väldigt viktig. Karteraren ska kunna de metoder som används och områdets arter till grund och botten. Dessutom är det viktigt att behärska hur den insamlade informationen förs in och sparas i ett nationellt enhetligt format. Detta är extra viktigt, eftersom oklart eller fel rapporterade observationer försvårar informationens bearbetning och användning.

Innan karteringsarbetet påbörjas ska alla som gör karteringsarbete lära sig eller repetera åtminstone följande:

- 1) Metoderna i enlighet med den nyaste metodbeskrivningen
- 2) Områdets arter, framförallt Velmu-prioriterade arternas kännetecken
- 3) Rätt sätt att spara den insamlade informationen
- 4) Anvisningar om arbetsskydd

14.1. Dykkarteringar

Subjektivitet i bestämning av organismernas mängd eller antal hör till de mest betydande begränsande faktorerna för användning av data som samlats med dykkarteringar. Därför bör dykare några gånger öva på att uppskatta växtlighetens täckning i början av och under fältsäsongen.

Det kan antingen göras tillsammans med andra dykare eller med hjälp av testytor av bestämd storlek och exakt bestämda proportioner. Det är också lönsamt för dykare att göra ett test över hur täckningsgraderna (i procent) gestaltas för videoanalyser. Också bristfällig artkännedom kan ha en effekt på informationens användbarhet. De som deltar i undervattenskarteringar bör därför ha en lämplig naturvetenskaplig utbildning, tillräcklig dykutbildning och erfarenhet av arterna i området som ska karteras.

Det bör också riktas uppmärksamhet till personalens arbetsintroduktion och fortbildning. En dykare ska också ha för arbetet lämplig dykutrustning (kapitel 7). För att garantera arbetsskyddet ska dykaren vara utbildad och vara insatt i den utrustning och redskap som används. Vid dykningar ska relevant dyksäkerhetsanvisning följas.

14.2. Videokartering

Innan den första drop-videokarteringen ska karteringsteamet ges en introduktion till de kvalitetskrav som finns för videomaterialet. Detta görs för att försäkra att slutproduktens

kvalitet är tillräckligt bra och möjlig att analysera. Det lönar sig för teamet att bekanta sig med tidigare filmade videon och grunderna för analyserna innan videokarteringarna påbörjas.

De mest allmänna problemen för videoanalyserna orsakas av att kameran antingen hela tiden är för långt från botten eller att framsidan av kameran plöjer i havsbotten eller att kameran rör sig för fort. Video som har tagits av nya karterare ska alltid ses igenom tillsammans med erfarna analyserare och tillsammans diskutera kvaliteten på videon.

14.3. Videoanalys

De personer som analyserar videomaterialet ska utbildas väl. Analyseraren ska redan från tidigare ha god artkännedom i förhållande till det karterade området. Det är också lönsamt att öva identifieringen av arter och artgrupper på video tillsammans med en erfaren analyserare. Det lönar sig att börja tolkningen i områden eller punkter vars biodiversitet är låg och så småningom röra sig mot botten med större mångfald. För personer som har tolkat videomaterial tidigare är det också lönsamt att repetera kvalitetsstandarderna årligen innan analysen börjar och dessutom upprepa standarderna tillräckligt ofta under analyseringsperioden.

Vid tolkning av video är det viktigt att komma ihåg att det är frågan om en beskrivande metod. Analyseraren kan aldrig analysera en video helt rätt eller fel, utan uppskattningen är alltid subjektiv och kan t.o.m. variera mellan samma person under olika tidpunkter. Det lönar sig inte använda för mycket tid på uppskattningen av täckningsgraderna, eftersom det är omöjligt att bestämma absolut rätta procentuella täckningsgrader från en videobild. Täckningsgraden är alltså lika rätt fastän man skulle se videon två eller tjugo gånger.

Det är väsentligt att komma ihåg att det huvudsakliga målet för drop-videokarteringar är att kartera organismsamhällen och habitat, inte exakt täckningsgrad på artnivå. Det viktigaste är alltså att få bottentypens och växtlighetens procentuella storleksklasser i rätt ordning och urskilja olika livsmiljöer från varandra (som t.ex. hårda och mjuka bottenar).

Gemensamma tolkningar

Minst en gång i året tolkas videon tillsammans i grupper på t.ex. 3–4 personer. Då skriver var och en upp sina egna bedömningar av täckningsgraden samt bottentyp och organismsamhällen, varefter bedömningarna jämförs mellan analyserarna. Skillnaden mellan analyserarna får högst vara 10 %. Sådana videor som skiljer sig i frågan om bottentyp och/eller organismsammansättning ska tolkas tillsammans i några timmar för att försäkras om att det finns en konsensus mellan analyserarna. Efter detta, före självständigt tolkningsarbete, rekommenderas ett procentgestaltningstest.

Modellvideo

Efter de gemensamma tolkningarna och gestaltningstestet gör ännu en genomgång av modellvideon. I framtiden görs det standardanalyserade, animerade gemensamma videoexempel för alla analyserare: arterna och observationerna markeras med pilar och cirklar i videon tillsammans med förklaringar. Bra videoexempel kommer t.ex. att vara:

- ✓ Enkel djup video (ett habitat)
- ✓ Habitatförändringsvideo (flera habitat i samma video)
- ✓ Trådalgsvideo (observationer kan inte alltid göras till artnivå!)
- ✓ Grund blandbotten (sk. svår video, med flera bottentyper och mycket växtlighet)
- ✓ Kärlväxtvideo (bedömning av hög och smal växtlighet)

14.4. Procentgestaltningstest för dykare och videoanalys

Innan dykkarteringar och före analys av videokarteringar, finns det behov av att lära gestalta och testa förmågan att gestalta procentuella täckningsgrader från provytor med kända täckningsgrader.

Testet görs genom att t.ex. använda vita och färgade papper i storleken A4. En provyta byggs upp av fyra vita A4-papper. Två A4-papper bildar alltså 50 % av ytan, ett papper 25 % osv. Testets ansvariga river olika färgs bitar i förutbestämda mått på provytan. Testets deltagare vet inte procentandelarna och deras uppgift är att uppskatta täckningsgraden (i procent) för de olika färgade pappersbitarna på provytan. Avsikten är att ge de personer som tolkar information från dykningar och video en bild över hur de riktiga täckningsgraderna ser ut. Under testets gång är det också värdefullt att notera hur de olika färgerna och bitarnas storlek påverkar bedömningen av täckningsgraderna.

15. Annan Velmu-fältkartering

15.1. Sidokanningssonar

Med sidokanningssonar kan man som bäst producera akustiska bilder (sonogram), med rätt hög kvalitet, över havsbotten. I jämförelse med andra ekolodsmetoder mäter sidokanningssonar inte djup, utan baserar sig på styrkan hos ekot som studsar tillbaka från botten. Med sidokanningssonar är det möjligt att rätt snabbt och kostnadseffektivt kartera stora områden. Däremot krävs oftast andra karteringsmetoder för att kunna verifiera tolkningarna som görs baserat på sidokanningarna (figur 11 och 12).

Observera att kartering av havsbotten med sidokanningssonar kräver tillstånd! Karteringstillstånd ska ansökas hos Försvarsmakterna i god tid innan den planerade karteringstidpunkten.

Det finns inte en skild metodbeskrivning eller anvisning för sidokanning för Velmu-programmet. Däremot kan t.ex. Forststyrelsens anvisning utnyttjas.

Figur 11. Ur sonogrammet ser havsbotten ut att huvudsakligen bestå av sand och delvis sten och grus. Drop-videobilden till vänster säkerställer att området, som i sonogrammet har markerats med en röd ruta, består av sand. © Forststyrelsen 2014

Figur 12. Ur sonogrammet ser botten ut att bestå av mjukt bottenmaterial där det finns vattenväxtlighet, vilket bekräftas av den vänstra bilden. © Forststyrelsen 2014

15.2. Kartering av förökningsområden för fisk

I Velmu-programmet är det Naturresursinstitutet som ansvarar för kartering och modellering av fiskars förökningsområden. Målet med karteringarna är att samla information om var fiskarternas förökningsområden finns längs den finska kusten och hur miljöfaktorer som påverkar förökningen fördelar sig i tid och rum. Vid Naturresursinstitutet svarar Antti Lappalainen på frågor som gäller dessa karteringar. De metoder som utnyttjas i karteringarna har beskrivits i publikationen:

Borg, J. ym. (2012) [Menetelmäohjeisto taloudellisesti hyödyntämättömien kalalajien lisääntymis- ja esiintymisalueiden kartoittamiseksi rannikolla](#). Riista- ja Kalatalous - Tutkimuksia ja selvityksiä 04/2012.

16. Litteratur för artbestämning

Meren aarteet: löytöretki Suomen vedenalaisen meriluontoon. Toim. Markku Viitasalo, Kirsi Kostamo, Eeva-Liisa Hallanaro, Wilma Viljanmaa, Suvi Kiviluoto, Jan Ekeboom ja Penina Blankett (2017).

Mobile macrophyte species guide to northern Bothnian Bay

https://seamboth.files.wordpress.com/2020/03/seamboth_a5_0220_mobiili2135.pdf

Arponen, H., Brander, N. ja Mäkinen, K. 2020. Itämeri Suomen luonnossa. Otava. 166 s.

16.1. Ryggradslösa

Barnes, R.S.K. (1994): *The Brackish-Water Fauna of Northwestern Europe*. Cambridge University Press.

Bick, A. & F. Gosselck (1985): Arbeitsschlüssel zur Bestimmung der Polychaeten der Ostsee. *Mitt. Zool. Mus. Berl.* vol. 61(2): 171–272.

The Conchological Society of Great Britain and Ireland (mycket bra webbplats för snäckor): http://www.conchsoc.org/aids_to_id/help-id.php

Crustacea-sivusto:

http://www.miljolare.no/artstre/?side=bilder&base=artstre&or_id=1833

Enckell, P. E. (1980): *Kräftdjur*. Signum i Lund. 685 s.

Encyclopedia of Life: <http://www.eol.org/pages/1>

Frosman, B. (1972): Evertebrater vid svenska Östersjökusten. Julkaisussa: Djur och växter i Östersjön. *Zoologisk Revy* vol. 34: 1–4.

Köhn, J. & Gosselck, F. (1989): *Bestimmungsschlüssel der Malakostraken der Ostsee*. Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin 65 (1)

Leinikki, J., Backer, H., Oulasvirta, P., Leinikki, S. & Ruuskanen, A. (2004): *Aaltojen alla. Itämeren vedenalaisen luonnon opas*. Likekustannus, Helsinki. 144 s.

Lincoln, R.J. (1979): *British Marine Amphipoda: Gammaridea*. British Museum (Natural History). London. 658 S.

Köhn, J & Gosselck, F. 1989. Bestimmungsschlüssel der Malakostraken der Ostsee. *Mitt. Zool. Mus. Berl.* vol. 65: 3–114.

Luontoportti: <http://www.luontoportti.com/suomi/fi/itameri-intro/>

Marine Species Identification Portal. <http://species-identification.org/index.php>

Meissner, K. *Pohjaeläinten määrittämissuunnitelma*. SYKE/VK/VSI 25.4.2012.
<http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136048&lan=fi>

Haahtela, I. (1965): Morphology, habitats and distribution of species of the *Jaera albifrons* group (Isopoda, Janiridae) in Finland. *Ann. Zool. Fenn.* 2.
<http://isopods.nhm.org/pdfs/16620/16620.pdf> (Jaera-lajit)

Hayward, P. J. & Ryland, J.S. (1995): *Handbook of the marine fauna of north-west Europe*. Oxford University Press. 816 s.

Marine Species Identification Portal: <http://species-identification.org/index.php>

Nilsson, A. (toim.) (1996): *Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic handbook. Volume 1. Ephemeroptera – Plecoptera – Heteroptera – Neuroptera – Megaloptera – Coleoptera – Trichoptera – Lepidoptera*. Apollo Books. Stenstrup. 274 s.

Nilsson, A. (toim.) (1997): *Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic handbook. Volume 2. Odonata – Diptera*. Apollo Books. Stenstrup. 404 s.

Pulkkinen, M. (1981): *Helsingin ja Espoon merialueen pohjaeläinlajit*. Helsingin kaupungin rakennusviraston vesilaboratorio.

Schönborn, C., Arndt, E.A. & Gosselck, F. (1993). Bestimmungsschlüssel der benthischen Hydrozoen der Ostsee. *Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin* 69(2)

16.2. Makroalger

Tolstoy, A. & Österlund, K. (2003): *Alger vid Sveriges östersjökust – en fotoflora*. Almqvist & Wiksell tryckeri, Uppsala, 282 s.

Det lönar sig också att fråga efter olika undervisningsmaterial för identifiering av makroalger som produceras vid universiteten (bl.a. Helsingfors universitet).

16.3. Kransalger

Blindow, I., Krause, W., Ljungstrand, E. & Koistinen, M. (2007): Bestämningssnyckel för kransalger i Sverige. *Svensk Botanisk Tidskrift* 165–220.

Langangen, A., Koistinen, M. & Blindow I. (2002): The charophytes of Finland. *Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica* 78: 17–48.

Schubert, H. & Blindow, I. (eds.) (2003): Charophytes of the Baltic Sea. *Balt Mar Biolog Publ* vol.19: 99–106. A.R.G. Gantner Verlag, Ruggell.

16.4. Vattenmossor

Koponen, T., Karttunen, K. & Piippo, S. (1995): Suomen vesisammalkasvio. *Finnish Bryological Society Bryobrothera* Vol. 3.

16.5. Vattenväxter

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.). (1998): *Retkeilykasvio*, 4., uudistettu painos. Luonnontieteellisen keskusmuseon Kasvimuseo, Helsinki, 656 s.

Mossberg, B. & Stenberg, L. (2006): *Suuri Pohjolan kasvio*. Tammi, 928 s.

16.6. Främmande arter

Portalen för främmande arter: <http://vieraslajit.fi/>

Havs- och vattenmyndigheten (Sverige): <https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter/frammande-arter/lista-over-frammande-arter-i-svenska-hav-och-vatten.html>

Referenser

Elmgren, R. (1973): Methods for sampling sublittoral bottom meiofauna. *Oikos*, Supplm. 15: 112–120.

HELCOM (2017). Manual for Marine Monitoring in the COMBINE Programme of Helcom. *Annex C-8. Soft bottom macrozoobenthos*.

<http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Monitoring%20and%20assessment/Manuals%20and%20Guidelines/Manual%20for%20Marine%20Monitoring%20in%20the%20COMBINE%20Programme%20of%20HELCOM.pdf>

Niemi, R. (1990): *Makrofytyt vesien tilan seurannassa*. Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki, 98 s.

Ruuskanen, A., Nappu, N., Aaltonen, T., Roine, T., Kuningas, S., Härmä, M., Korpinen, S., Kinnunen, V., Saari, S., Kostamo-Liusvaara, K., Mustonen, O., Manninen, S. & Henricson, C. (2002): *Makrolevien vuodenaikaisuus 2001–2002 Kurssiraportti*, Ekologian ja systematiikan laitos, Helsingin yliopisto, 29 s.